

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos

Acções Plurianuais de Investigação Programada

Carta Arqueológica do Concelho de Santarém

Relatório de Progresso
Junho de 2002

Preâmbulo.....	2
1. Relação de participantes.....	5
2. Meios utilizados.....	5
3. Duração dos trabalhos.....	6
4. Descrição dos trabalhos.....	7
4.1 Sistematização da informação disponível.....	7
4.1.1 Investigação bibliográfica.....	7
4.1.2 Consulta de arquivos e bases de dados.....	9
4.1.3 Revisão de colecções de Museus.....	11
4.1.4 Aplicação de inquéritos locais.....	13
4.2 Trabalhos de prospecção de superfície.....	15
4.2.1 Freguesia de Alcanede.....	15
4.2.2 Freguesia de Almoester.....	16
4.2.3 Freguesia de Casével.....	18
4.2.4 Freguesia de Pombalinho.....	19
4.2.5 Freguesia de Santa Iria da Ribeira.....	19
4.2.6 Freguesia de Vale de Figueira.....	20
4.2.7 Freguesia de Vaqueiros.....	21
5. Sítios arqueológicos identificados.....	23
6. Previsão do programa ulterior de trabalhos.....	25
1. Revisão de colecções de espólio arqueológico.....	25
2. Trabalhos de prospecção de superfície.....	25
3. Construção de base de dados georeferenciada.....	26
4. Divulgação e publicação.....	26
Anexos.....	28
I – Bibliografia.....	29
II – Materiais arqueológicos em depósito no Museu Geológico de Lisboa.....	38
III – Materiais arqueológicos em depósito no Museu Nacional de Arqueologia.....	39
IV – Espólio.....	40
V – Listagem e fichas de sítio.....	41
VI – Cartografia.....	42
VII – Fotos.....	43
VIII Documentos vários.....	44

Preâmbulo

A primeira referência à necessidade da existência de uma Carta Arqueológica de Santarém data de 1976, incluída num programa de estudo apresentado à Câmara Municipal por José Manuel Garcia, então estudante da pré-especialização em arqueologia clássica do curso de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este programa de trabalhos marca, assim, o início de um longo processo que culminará com a apresentação, quase 25 anos depois, do projecto CAS.

A Carta Arqueológica de Santarém tem sido sempre um desígnio da Autarquia, instituição proponente do presente projecto, estando formalizada no Aviso nº 118/98 da CMS, sendo a sua realização uma das incumbências da equipa do Projecto Municipal “Santarém a Património Mundial”. A celebração de um protocolo entre a Câmara de Santarém e o Instituto Português de Arqueologia, em Julho de 1998, consolidou esta pretensão da autarquia, comprometendo-se as duas instituições a colaborar na recolha e gestão de informação arqueológica a nível concelhio, integrada na chamada “Carta Arqueológica de Portugal”, conforme definida no artigo 14º do decreto-lei n.º 117/97 de 14 de Maio.

Apesar da necessidade e importância da Carta Arqueológica de Santarém ter sido sempre assumida pela Câmara Municipal, condicionalismos de ordem vária implicaram que o processo da sua elaboração não tenha sido sempre tão célere quanto o desejado. Uma das principais dificuldades para a realização deste trabalho situa-se a nível dos recursos humanos disponíveis.

Com efeito, a realização da Carta Arqueológica de Santarém é apenas parte do que são as funções e atribuições de um técnico superior de arqueologia nesta autarquia. A Câmara Municipal de Santarém prevê desde 1994 a existência de dois técnicos superiores de arqueologia no seu quadro de pessoal mas, efectivamente,

apenas desde Agosto de 2000 se conta com a presença simultânea de dois profissionais nesta área. Esta questão é particularmente significativa já que se pressupunha, desde o início, que a este dois técnicos corresponderia a orientação de duas linhas de actuação complementares mas autónomas na actividade arqueológica do município: arqueologia urbana e elaboração e gestão da Carta Arqueológica. Ou seja, até meados do ano de 2000, ambas as linhas de actuação foram asseguradas por mim própria, com evidentes dificuldades prossecução daquela que era a mais recente – e por isso menos consolidada – na curta vida da actividade arqueológica autárquica. Acresce que a integração do segundo técnico superior de arqueologia foi feita em regime de estágio, por mim orientado, e que outros projectos – nomeadamente a realização de uma exposição no Museu Nacional de Arqueologia sobre o património arqueológico de Santarém, cujos comissariado científico e executivo integrei – exigiram um dispêndio de tempo que não permitiu que fossem cumpridos os 110 dias anuais previstos para a direcção / coordenação aos trabalhos de preparação da Carta Arqueológica de Santarém.

Igualmente não foi possível manter a constituição da equipa proposta em 2000, dado que dois dos seus membros – Eng^a Sónia Serra e o operário Pedro Esteves – cessaram os seus vínculos de trabalho precário com a Autarquia, sem possibilidade de substituição no primeiro dos casos. No que diz respeito aos trabalhos de desenho, previa-se a colaboração de uma desenhadora afecta à Divisão dos Núcleos Históricos, que acabou por não se efectivar, embora neste caso tenha sido possível garantir a sua substituição, já que a partir de Agosto de 2000 passou a integrar os quadros da CMS uma desenhadora de arqueologia, que presta apoio ao trabalho desenvolvido pelas duas arqueólogas no município.

Em Novembro de 1998 foi por mim apresentada à CMS um documento em que se estabeleciam as bases de trabalho para a execução deste projecto. Contudo, este só foi formalmente apresentado no âmbito da Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos um ano depois, quando se estimava estarem disponíveis os meios

necessários à sua execução. A calendarização dos trabalhos conforme foi prevista na apresentação do projecto nem sempre pode ser cumprida, pelas razões expostas anteriormente, pelo que ficam por cumprir os indicadores de realização previstos para o final de dois anos de trabalho, a começar pelo primeiro relatório de progresso que deveria ter sido entregue no final do ano transacto.

Com a consolidação da equipa de arqueologia da CMS, que se começou a verificar durante o corrente ano de 2002, prevê-se que os trabalhos relativos à elaboração da *Carta Arqueológica* possam decorrer com maior regularidade, embora sejam de salientar as carências a nível de pessoal operário, que continuam a ser colmatadas com recurso a situações temporárias de vínculo precário.

1. Relação de participantes

Coordenação de trabalhos: Maria José M.H. de Almeida (Téc. Sup. arqueologia – CMS)

Trabalhos auxiliares – prospecção: José Augusto Garcia (operário de arqueologia – CMS); Pedro Esteves (programa de prestação de serviço cívico enquanto objector de consciência)

Desenho e cartografia: Dora Sampaio (desenhadora de arqueologia – CMS)

2. Meios utilizados

Os meios utilizados para o desenvolvimento dos trabalhos da *Carta Arqueológica de Santarém* foram os que se encontram ao dispor da equipa de arqueologia da CMS, merecendo referência a viatura todo-o-terreno que foi adquirida com recurso a um patrocinador privado que se associou assim, através da lei do mecenato, à realização do projecto.

A partir do ano de 2000 a realização da Carta Arqueológica está incluída no Plano de Actividades anual da CMS, sendo dotada de uma verba específica que se destina sobretudo a despesas correntes (material de desenho, fotografia, etc.).

Do ponto de vista dos recursos humanos, conforme já foi objecto de explicação no preâmbulo deste relatório, não foi possível contar com os meios previstos no projecto apresentado em Janeiro de 2000 ao IPA, nomeadamente com a colaboração de um técnico na área da engenharia do território.

3. Duração dos trabalhos

Os trabalhos que são objecto do presente relatório foram efectuados de uma forma irregular entre Fevereiro de 2000 e Junho de 2002. São incluídos também os resultados de algumas acções desenvolvidas anteriormente à apresentação do projecto CAS – entre 1988 e 2000 – no âmbito das atribuições do Projecto Municipal “Santarém a Património Mundial” . (cf. Preâmbulo)

4. Descrição dos trabalhos

4.1 Sistematização da informação disponível

4.1.1 Investigação bibliográfica

Foi realizado um levantamento sistemático de obras publicadas que se referem, directa ou indirectamente, ao património arqueológico do concelho de Santarém.

Da análise da lista que se apresenta em anexo, resulta claro o significativo desequilíbrio entre a informação publicada sobre a área urbana de Santarém e as freguesias rurais do concelho. As razões desta assimetria prendem-se com a forma como a actividade arqueológica se tem desenvolvido em Santarém nas últimas décadas. Há um investimento significativo na cidade de Santarém, resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Universidade de Lisboa, Câmara Municipal e IPPAR, que não tem sido acompanhado no resto do concelho. A história dos últimos 25 anos de actividade arqueológica em Santarém foi objecto recentemente de uma síntese publicada no catálogo da exposição “De *Scallabis* a Santarém” (Almeida, 2002), pelo que resultará redundante voltar aqui a este assunto.

No que diz respeito à informação publicada sobre as freguesias rurais de Santarém, é de referir a importância que assume o sítio de Chões de Alpompé¹. Embora neste local nunca tenha havido trabalhos de escavação arqueológica,

Anexo I

¹ Classificado como imóvel de Interesse Público desde 1982 (Dec. 28/82 de 26 de Fevereiro) e com uma Zona Especial de Protecção definida pela Portaria nº 901/91 (DR., 1ª série-B, nº 203 de 4 de Abril)

trabalhos de prospecção arqueológica e achados fortuitos² permitiram reunir um conjunto significativo de espólio arqueológico que permite algum tipo de leitura sobre o significado e diacronia de ocupação do sítio.

A área do concelho de Santarém que é abrangida pelo parque Natural de Serra de Aire e Candeeiros contrasta também em termos de investigação arqueológica com o panorama do resto do território concelhio, já que foi objecto de trabalhos de prospecção sistemática posteriormente publicados.

² Alguns destes poderão ser considerados resultados de violação do sítio, já que foram conseguidos com recurso à utilização de detectores de metais sem qualquer orientação científica (cf. Ruivo 1999)

4.1.2 Consulta de arquivos e bases de dados

A par da investigação bibliográfica foram realizadas também pesquisas nos arquivos e bases de dados do Instituto Português de Arqueologia.

A informação que foi possível recolher a partir destas consultas prende-se sobretudo com alguns sítios arqueológicos que foram objecto de trabalhos arqueológicos mas que nunca foram publicados. Neste conjunto destacam-se sítios identificados no âmbito de projectos de investigação em curso como o projecto intitulado “A Pé-História o maço Calcário das Serras de Aire e Candeeiros e bacias adjacentes” – da responsabilidade de João Pedro da Cunha Ribeiro – ou “As adaptações Humanas durante o Plistocénico Superior da Estremadura Portuguesa” – sob responsabilidade de João Zilhão. O projecto da “Carta Arqueológica da Serra de Aire e Candeeiros”, que decorreu entre 1989 e 1995, também com orientação de João Zilhão, encontra-se apenas parcialmente publicado, sendo os dados relativos ao extenso levantamento então efectuado de difícil acesso.

Os estudos de impacte ambiental efectuados no âmbito da execução de alguns empreendimentos públicos e privados vieram nos últimos anos a incluir um componente arqueológica o que contribui também para um melhor conhecimento dos vestígios arqueológicos existentes no concelho. Apenas no que diz respeito à construção da Rede Eléctrica Nacional (linha Carregado-Santarém a 220 Kv) e projecto de execução do IC 10 – Ponte sobre o Tejo e acessos imediatos – existem ocorrências dignas de nota.

No que diz respeito a este último projecto, salienta-se a informação que foi possível recolher à cerca do sítio de Monte Abade. Este local, uma *uilla* romana

parcialmente afectada pelos trabalhos de construção, foi objecto de intervenções arqueológicas (prospecção e escavação) entre 1997 e 1998, a cargo de uma empresa de arqueologia contratada por o efeito pelo dono de obra, mas também ainda não foram publicadas³.

A informação constante nas bases de dados e arquivos do Instituto Português de Arqueologia permite ainda caracterizar sumariamente, embora nalguns casos essa caracterização se limite à referência da sua existência enquanto sítio arqueológico, alguns locais que foram objecto de intervenções mais antigas (anteriores à criação dos sucessivos serviços da tutela – IPPC, IPPAR e IPA) ou dos quais existem notícias de identificação ou denúncias de destruição.

³ O espólio desta intervenção encontra-se integrado na Reserva Municipal de Santarém ao abrigo do protocolo firmado em 1998 entre a CMS e o Instituto Português de Arqueologia.

4.1.3 Revisão de colecções de Museus

Como complemento à sistematização da informação escrita disponível sobre os sítios arqueológicos do concelho, foram realizados trabalhos de revisão das colecções de Museus em cujos acervos se pensavam estar incluídas peças provenientes de Santarém. Nesta fase, este trabalho limitou-se ao Museu Geológico de Lisboa (IGM) e Museu Nacional de Arqueologia⁴.

Nesta primeira fase, foi realizado um levantamento do espólio cuja proveniência é atribuída ao concelho de Santarém, identificado sumariamente o tipo de materiais em depósito e respectiva cronologia. Foi dada particular atenção às referências de proveniência e condições dos achados, dado que estas poderiam eventualmente constituir uma boa base de trabalho para a identificação de sítios arqueológicos. Contudo, verificou-se que a informação registada a este nível é muito lacunar e por vezes de difícil interpretação, como aliás é frequente acontecer com as colecções constituídas durante o séc.XIX e primeira metade do séc.XX, como acontece com a maioria dos materiais em depósito nestes dois museus.

No caso do Museu Geológico de Lisboa, alguns dos materiais revistos foram já objecto de publicação, como é o caso dos achados paleolíticos de Chões de Alpompé (Ferreira *et alii* 1972) ou da gruta da Lapa do Saldanha (Carreira e Cardoso 1990), pelo que apenas se referem neste relatório de uma forma sumária

Anexo II

⁴ Neste último, excluem-se os dados relativos à área urbana de Santarém, já que esse trabalho foi já realizado nos trabalhos de preparação da candidatura de Santarém à classificação de Património Mundial pela UNESCO, encontrando-se já publicados (CMS 1996).

nas tabelas anexas, que incluem também achados isolados ou cujo significado não foi considerado muito relevante para a caracterização dos sítios arqueológicos da sua proveniência. Duas peças, pelo seu carácter excepcional e relevância foram destacadas deste conjunto, apresentando-se o respectivo registo gráfico e fotográfico.

Anexo II
A e B

Já no que diz respeito aos materiais do Museu Nacional de Arqueologia, se exceptuarmos os que foram recolhidos na área urbana de Santarém (cf. nota 4), todos se encontram inéditos, existindo alguns exemplares e conjuntos que merecem uma atenção mais pormenorizada. Contudo, pelas razões já expostas anteriormente, apenas foi possível nesta fase de trabalho proceder a uma inventariação sumária dos mesmos, pretendendo-se desenvolver posteriormente esse trabalho.

Anexo III

4.1.4 Aplicação de inquéritos locais

Uma das metodologias propostas apresentadas no Projecto CAS era a aplicação de um modelo de inquérito escrito sobre o património arqueológico (que contemplava referência a sítios conhecidos através de tradição oral, lendas e histórias populares ou outros indicadores da existência de vestígios arqueológicos) que seria conduzido através das freguesias e associações culturais do concelho.

Foi formalmente enviado às 28 freguesias o inquérito, cujo modelo se apresenta em anexo, em Outubro de 1999, mas apenas oito enviaram a sua resposta à Câmara Municipal: Alcanhões, Marvila, Moçarria, Pombalinho, Póvoa da Isenta, Romeira, Vaqueiros e Várzea.

O reduzido número de repostas não justifica o tratamento estatístico dos dados recolhidos, tanto mais que a informação veiculada é muito desigual e, na maior parte dos casos, pouco significativa do ponto de vista arqueológico. Contudo, é interessante avaliar qualitativamente estas repostas, sobretudo no que diz respeito ao grau de conhecimento que estes organismos de poder local demonstram da actividade arqueológica.

A primeira observação a fazer é que todas as repostas apontam como sítios de interesse arqueológico elementos de património edificado, como igrejas, ermidas, fontes e chafarizes ou moinhos. Apenas no caso de Vaqueiros se alude à existência de “lapas ou grutas” com ocupação antiga, em Alcanhões e Várzea se referem “lendas de ruínas”, que no entanto não são confirmadas. É significativo notar que no caso da Freguesia do Pombalinho, onde a existência de vestígios arqueológicos é sobejamente conhecida pela população local, tendo inclusive sido noticiada em meios de comunicação social, essa informação não é registada na resposta ao inquérito.

Anexo
VIII A

Anexo
VIII C

A resposta aos inquéritos mostrou-se assim ineficaz para aquele que era o seu primeiro propósito: recolher previamente informação que pudesse orientar os trabalhos de campo em cada uma das freguesias. Contudo, quando foram iniciados os trabalhos de prospecção no terreno, verificou-se que o contacto directo com as Juntas de Freguesia revelava muito mais informação do que aquela que tinha sido formalmente enviada à Câmara Municipal, assumindo-se estas instituições de facto como verdadeiros interlocutores no que diz respeito ao conhecimento e salvaguarda do património arqueológico das freguesias.

A aplicação dos inquéritos revelou-se assim fundamental para a compreensão da necessidade de formação e divulgação do significado da actividade arqueológica junto das populações locais, de forma a que estas possam potenciar os conhecimentos que efectivamente possuem sobre o seu património arqueológico.

4.2 Trabalhos de prospecção de superfície

Os trabalhos de prospecção de terreno executados nesta primeira fase do projecto CAS, pelas razões expostas anteriormente (cf. Preâmbulo), assumiram um carácter pontual. Os trabalhos de campo realizados limitaram-se ao acompanhamento de situações específicas por solicitação directa das freguesias ou pela existência de obras que eventualmente pudessem por em causa património arqueológico. Igualmente foram realizados trabalhos de confirmação e re-localização de sítios já conhecidos.

4.2.1 Freguesia de Alcanede

Tendo havido conhecimento da intenção de um promotor privado e da Junta de Freguesia de Alcanede de apresentar um “Projecto de Recuperação e Instalação de uma Pousada Medieval no castelo de Alcanede”, foram realizados trabalhos de prospecção na área do castelo, com vista a avaliar o impacte que quaisquer construções novas pudessem ter no local.

Anexo
VIII B

Foi prospectada toda a área do castelo e envolvente, não tendo sido identificados quaisquer vestígios arqueológicos à superfície. É importante referir que o coberto vegetal do cabeço onde se implanta a construção medieval é extremamente denso, sendo por isso o índice de visibilidade do solo praticamente nulo. Assim, as observações de superfície realizadas nestas condições são manifestamente inconclusivas no que diz respeito à avaliação de impactes de futuras intervenções no local.

Anexo VI B

Dado que não existe ainda uma apresentação formal de qualquer projecto de recuperação / construção no local, pareceu extemporânea a sugestão de execução de quaisquer acções de arqueologia preventiva. Se esta intenção de recuperação do castelo se concretizar deverão então ser realizadas sondagens com o objectivo de melhor caracterizar quer a diacronia de ocupação, quer o grau de preservação do local, devendo ser equacionado o projecto em função das áreas a afectar pelos trabalhos de construção civil.

Informações orais recolhidas nessa ocasião apontaram para a existência de um sítio arqueológico a SE do castelo, numa zona baixa ao longo da ribeira de Alcanede. De acordo com as descrições feitas por alguns habitantes de Alcanede, trabalhos agrícolas teriam posto a descoberto “chãos de tijoleira” e fragmentos cerâmicos. A prospecção de superfície efectuada não revelou a existência de quaisquer vestígios arqueológicos na área indicada; tendo em conta que o índice de visibilidade do solo à época de realização dos trabalhos era favorável, ao contrário do que acontecia junto ao castelo, podemos estar em presença de um sítio bastante bem conservado, que adquire visibilidade apenas com remoções de terreno como as associadas aos trabalhos agrícolas referidos. Contudo, e porque também se pode considerar que as informações prestadas não são correctas ou que o eventual sítio já esteja completamente destruído, não foi considerada a existência de vestígios de ocupação humana no local.

Anexo VI A

4.2.2 Freguesia de Almoester

No decurso do processo de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental relativo ao alargamento da área de exploração da pedreira nº 4166 foi prospectada a área do cabeço conhecido como “Botelhas ou Castro”.

Anexo VI C

Os técnicos responsáveis pela elaboração do EIA não identificaram quaisquer vestígios arqueológicos na área considerada, pelo que tinha sido considerado que o alargamento da pedreira não teria quaisquer impactes negativos sobre património antrópico. Contudo, quer o topónimo, quer as características geográficas o sítio pareciam indicar a existência de um povoado fortificado de altura de ocupação antiga, pelo que foram efectuadas prospecções no local que pudessem melhor aferir a existência de vestígios de ocupação do sítio.

A prospecção realizada na área do topo do cabeço revelou a existência de vestígios arqueológicos à superfície, nomeadamente fragmentos de cerâmica a torno de cronologia medieval, cerâmica manual possivelmente pré ou proto-histórica e fragmentos de núcleos de talhe em sílex.

A informação recolhida no terreno foi considerada manifestamente insuficiente para caracterizar o local do ponto de vista arqueológico, bem como o seu valor patrimonial e científico, tanto mais que a área se encontrava coberta por vegetação densa que dificulta os trabalhos de prospecção (facto que aliás deverá ser responsável pela não identificação dos vestígios arqueológicos pela equipa responsável pela execução do EIA). A presença destes indicadores à superfície parecia justificar, assim, além das medidas propostas no EIA, a realização de uma intervenção arqueológica de carácter preventivo

Tendo em conta que se encontrava em curso a fase de consulta pública do EIA, estas informações foram canalizadas, através da Câmara Municipal, quer ao Ministério do Ambiente, quer ao Instituto Português de Arqueologia. Em sequência deste processo todos os trabalhos conduzidos pela empresa responsável pelo alargamento da pedreira foram acompanhados em permanência por um

arqueólogo, tendo sido posteriormente elaborado um relatório superiormente aprovado pelo IPA⁵.

Estes trabalhos limitaram-se ao acompanhamento da desmatagem da área que será ainda objecto de uma 2ª fase de alargamento da pedreira, tendo sido verificado que nos locais afectados a potência estratigráfica é muito reduzida, não sendo verificados testemunhos arqueológicos significativos.

4.2.3 Freguesia de Casével

Em sequência das obras de remodelação da Igreja Matriz de Casével foi identificado um conjunto de cabeceiras de sepultura e esculturas medievais. Estas peças encontravam-se fragmentadas e descontextualizadas do ponto de vista arqueológico, já que tinham sido utilizadas como material de enchimento num aterro efectuado em redor da igreja em época que não foi possível determinar.

Anexo VI D

O valor patrimonial significativo das peças justificou a sua inventariação e proposta de integração na Reserva Museológica Municipal. Nessa ocasião, o Presidente da Junta de Freguesia manifestou o interesse de que as referidas peças permanecessem em Casével, comprometendo-se a criar as condições necessárias à salvaguarda desse espólio. Foi então proposto pelos técnicos do PMSPM que fosse criada uma situação de “extensão” da Reserva Municipal na Freguesia de Casével, passando a Junta de Freguesia a ser fiel depositária de um conjunto de peças pertencentes ao acervo da Reserva Municipal, mediante determinadas condições a definir protocolarmente entre as duas instituições. Nesse sentido, foi elaborado uma proposta de protocolo que foi remetida para apreciação à Junta de Freguesia de Casével no final de Outubro de 1998. Embora este assunto tenha sido por

Anexo IV A

⁵ Instituto Português de Arqueologia – Proc. 98/1(520)

diversas ocasiões agendado e discutido com o Presidente da Junta de Freguesia, a última das quais em Fevereiro de 2002, até agora não existe uma resposta formal à proposta da Câmara Municipal de Santarém sobre o destino deste espólio.

Anexo
VIII D

4.2.4 Freguesia de Pombalinho

Anexo VI E

Estando prevista a construção de uma estação de tratamento de águas residuais junto à povoação do Pombalinho, realizaram-se prospecções sistemáticas do terreno em que esta será implantada. Esta infra-estrutura será construída numa zona de depósitos aluvionares na qual não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos à superfície.

A existência de um sítio arqueológico de ocupação romana, possivelmente uma *villa* à qual estaria associada uma necrópole, é há muito conhecida (cf. Alarcão 1968). Este sítio coincidirá com a actual povoação, tendo sido recolhidos pelos habitantes do local vários materiais arqueológicos em diversas ocasiões. De acordo com as informações que puderam ser recolhidas junto da Junta de Freguesia e de alguns habitantes, estes achados concentram-se sobretudo na área SW da povoação. Foram realizados trabalhos de prospecção nessa área – sobretudo num olival junto ao limite da freguesia – que permitiram identificar à superfície alguma cerâmica de construção romana, embora o índice de visibilidade do solo não fosse muito favorável. Não foram recolhidos materiais arqueológicos.

Anexo
VIII C

4.2.5 Freguesia de Santa Iria da Ribeira

Na freguesia de Santa Iria da Ribeira foram efectuados trabalhos de prospecção que se orientaram para re-localização do sítio de Cirne, sendo possível

Anexo VI F

caracterizar o sítio através de recolhas de superfície, bem como identificar na envolvente um troço de via romana.

O sítio de Cirne deverá ser classificado como *uilla* romana, tendo sido recolhidos alguns elementos que deverão ter pertencido à sua *pars urbana* – *tessellae* e de um fragmento de friso em mármore . A existência de um peso de lagar remete para uma eventual *pars frumentaria*, sendo no entanto impossível definir através dos dados de superfície diferentes áreas funcionais do sítio. Os vestígios arqueológicos são abundantes – cerâmica comum e de construção, *terra sigillata* e uma moeda ilegível – e estendem-se por uma área de cerca de 3 ha.

Anexo IV B

Anexo VII
1 e 2

Informações orais recolhidas na ocasião da prospecção deste sítio referiam a existência de uma estrada antiga, conhecida localmente como “estarda real”, que identificamos como um troço de uma das vias principais que atravessavam o território de *Scallabis* (Cf. Mantas 2001, p. 109). Alguns pontos desta via encontram-se calcetados com seixos rolados, como é o caso da zona mais acidentada a W de barreiras da Bica, entre esta área e o vértice geodésico da Quinta da Boavista.

Anexo VII
3 e 4

4.2.6 Freguesia de Vale de Figueira

Na freguesia de Vale de Figueira foi prospectado todo o planalto de Chões de Alpompé, onde se situa um importante sítio arqueológico com uma cronologia de ocupação que remontará ao Bronze Final, conhecendo uma ocupação militar em época romano republicana, sendo possivelmente abandonado no séc. I a.C. (Fabião 2002, p. 151).

Anexo G

O objectivo da realização de trabalhos de prospecção neste sítio, amplamente conhecido e classificado como Imóvel de Interesse Público, prende-se com a avaliação de eventuais violações do sítio com recurso a detectores de metais.

Esta prática tem sido muito frequente e é responsável pela recolha de inúmeros artefactos metálicos, alguns dos quais foram já objecto de publicação (Ruivo 1999).

Os trabalhos de prospecção realizados durante o ano de 1999 e 2000 não detectaram vestígios significativos de quaisquer violações recentes ao sítio, pelo que podemos afirmar que as medidas de protecção levadas a cabo pelos proprietários (vedação e controle do acesso de estranhos o local) estão a funcionar satisfatoriamente⁶. Foram recolhidos no sítio alguns fragmentos de cerâmica comum e ânforas romanas que foram integradas na reserva municipal.

Anexo IV B

4.2.7 Freguesia de Vaqueiros

A prospecção realizada em Vaqueiros resultou de uma solicitação do Presidente da Junta de Freguesia que foi alertado para a existência de “lapas” no sítio de Vale da Rata, presumivelmente com ocupação humana antiga.

Anexo VI H

Os trabalhos de prospecção no local verificaram que as referidas lapas são cavidades abertas no maciço calcário pelos processos normais de erosão, sem que se tenha verificado a existência de quaisquer vestígios de ocupação humana. O sítio de Vale da Rata apresenta, contudo marcas intensas de exploração como pedreira. A cronologia de utilização desta pedreira não pode ser determinada, já que as marcas das técnicas utilizadas para extracção dos blocos de pedra foram utilizadas durante uma diacronia muito longa, que se estendeu até às vésperas da industrialização.

Anexo VII

9 e 10

⁶ A publicação de legislação específica que penaliza o uso ilícito deste tipo de equipamento em sítios de interesse arqueológico (Lei nº121/99 de 20 de Agosto) constitui também um importante desincentivo ao recurso a esta prática.

Esta pedreira está claramente relacionada com as azenhas de Rodeados, situadas a cerca de 500m, já que se observam os negativos da extracção de blocos circulares destinados à produção de mós. Estas unidades de transformação de época moderna destinavam-se à moagem de cereais, utilizando a água do rio Alviela como força motriz, recorrendo a um sistema de comportas.

É de assinalar a presença de uma lápide funerária moderna reutilizada nas construções.

Anexo VII

5 a 7

5. Sítios arqueológicos identificados

Anexo IV A

Anexo V

Os trabalhos realizados nesta primeira fase do projecto CAS permitiram identificar 37 sítios arqueológicos, que foram devidamente registados na base de dados georeferenciada que se encontra em construção. Apenas foram considerados os sítios dos quais foi possível recolher informação que permitisse a sua representação cartográfica, razão pela qual se excluem alguns dos sítios referenciados na base de dados Endovellico, gerida pelo Instituto Português de Arqueologia. Posteriores trabalhos procurarão relocalizar alguns deste sítios e avaliar o seu grau de preservação na actualidade (cf. ponto seguinte deste relatório).

Razões que se prendem com as condições da recolha da informação determinaram que o conjunto de sítios que se apresenta seja extraordinariamente desequilibrado: a esmagadora maioria dos sítios identificados é de cronologia pré-histórica e situa-se na metade norte do concelho, maioritariamente na freguesia de Almoster.

Naturalmente que isto não significa que a presença da ocupação humana durante a pré-história seja mais significativa em Santarém que noutros períodos históricos. Acontece que esta área tem sido mais investigada, existindo dois projectos de investigação programada dirigidos ao estudo da pré-história antiga da região que tem sido responsáveis pela identificação de sítios arqueológicos desta cronologia. Refiro-me ao projecto “As adaptações humanas durante o Plistocénico Superior da Estremadura Portuguesa”, sob responsabilidade de João Zilhão, e o projecto “A Pré-História do maciço calcário das serras de Aire e Candeeiros e bacias de drenagem adjacentes”, sob responsabilidade de João Pedro da Cunha Ribeiro. Também a “Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros”, por razões que se prendem com a formação dos arqueólogos

responsáveis, se orientou sobretudo para a identificação de sítios de ocupação pré-histórica.

A existência desta Carta Arqueológica determina também que a maior parte dos sítios identificados se situe na área da freguesia de Alcanede, abrangida pelo Parque Natural. A “vocação pré-histórica” da investigação realizada até ao momento no concelho de Santarém determinou também que os investigadores que a ela se dedicaram privilegiaram as áreas do maciço calcário estremenho, onde se concentram os vestígios mais significativos das ocupações antigas regionais, em detrimento da área de lezíria e charneca junto ao Tejo.

6. Previsão do programa ulterior de trabalhos

1. Revisão de colecções de espólio arqueológico

Deverão ser continuados os trabalhos de revisão das colecções já identificadas no Museu Nacional de Arqueologia. A revisão de materiais arqueológicos deverá estender-se também a outros museus regionais, nomeadamente o Museu de Torres Novas, já que da investigação bibliográfica se depreende que aí terão sido depositados alguns artefactos que terão sido objecto de recolha ocasional durante o séc. XIX e princípios do séc. XX

Existe intenção de intensificar os esforços para aceder à colecção de espólio metálico proveniente de recolha em Chões de Alpompé que se encontra na posse de um coleccionador particular em Torres Novas. Este conjunto foi parcialmente publicado por J. Ruivo, a quem se agradece a desinteressada disponibilização de toda a informação que possui sobre estes achados, contém peças de inegável valor científico e patrimonial que poderão ser muito importantes para a compreensão da ocupação do sítio. O acesso à colecção far-se-á numa dupla perspectiva de estudo e possível aquisição da colecção por parte da CMS para integração no acervo da reserva museológica municipal, com o objectivo de divulgação na exposição permanente do futuro Museu Municipal.

Anexo
VIII D

2. Trabalhos de prospecção de superfície

Os trabalhos de prospecção deverão assumir um carácter sistemático, estendendo-se a todas as freguesias do concelho. A prospecção será orientada em função da confirmação da informação proveniente de outras fontes, procurando

contextualizar a referência aos achados isolados ou a sítios insuficientemente caracterizados já inventariados (nomeadamente no Endovellico).

Deverão também ser realizados trabalhos de prospecção orientada em função da análise de toponímia, tradições orais, características geográficas sugestivas de ocupações antigas, etc., no sentido da identificação de sítios arqueológicos não conhecidos. Neste ponto será particularmente interessante a tentativa de estabelecimento de modelos de ocupação rural que possam ter complementado a já bem caracterizada ocupação do esporão da Alcáçova de Santarém em época sidérica e romana. A recente proposta de traçado de centurição da *colonia* de *Scallabis* (Mantas 2002) poderá ser um ponto de partida neste sentido.

3. Construção de base de dados georeferenciada

Continuação da construção da base de dados georeferenciada do património arqueológico do concelho, que deverá assumir-se como instrumento de gestão do território, passando a informação nela contida a ser necessariamente tomada em consideração no licenciamento municipal de quaisquer empreendimentos (agrícolas, industriais, de construção de obras públicas e privadas, ...) que possam afectar o património identificado.

4. Divulgação e publicação

No prosseguimento dos trabalhos de realização da Carta Arqueológica serão programadas acções de divulgação dos mesmos, e do património arqueológico que for continuamente referenciado, junto das populações locais,

com particular destaque para as Juntas de Freguesia e Escolas do Ensino Básico e Secundário nas freguesias rurais.

A publicação da Carta Arqueológica, objectivo último do projecto, deverá ser acompanhada pela divulgação em suporte multimédia dos resultados em modalidades a definir.

Santarém, Julho de 2002

Maria José M.H. de Almeida

Anexos

I – Bibliografia

- AAVV (1998) – *Portugal Islâmico – Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa: MC/ IPM/ MNA
- AEDPHCS (1979) – *A Alcáçova de Santarém na arqueologia e na história: exposição-catálogo*. Santarém: Associação para o Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém.
- Alarcão, Jorge de (1968) – Espólio de uma sepultura luso-romana de Pombalinho (Santarém). *O Arqueólogo Português*, 3ª série. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. 2, p. 77-86.
- Almeida, Fernando de e Ferreira O. da Veiga, (1959). – Antiquidades de Torres Novas, II parte - Estação Pré- Histórica das Lapas. *Revista de Guimarães*. Guimarães. nº 69 (3-4), p. 508.
- Almeida, José António Ferreira de (1953) – Introdução ao estudo das lucernas romanas em Portugal. *O Arqueólogo Português, nova série*. Lisboa: Museu Arqueológico Dr. Leite de Vasconcellos.Vol.2.
- Almeida, Maria José de (1998) – *Intervenção arqueológica preventiva no Miradouro de S. Bento (Santarém)*. Santarém: CMS. policopiado
- Almeida, Maria José de (1999) – Intervenção arqueológica junto da Torre das Cabaças. . In C. Amado, J. Custódio e L.Mata (eds.) - *Torre das Cabaças : Núcleo Museológico do Tempo*. Santarém: Câmara Municipal. p. 17-23.
- Almeida, Maria José de (2000) – Trabalhos Arqueológicos na Casa do Brasil, *Casa do Brasil. Edição comemorativa da Inauguração*. Santarém: Câmara Municipal. p. 29-34.
- Almeida, Maria José de (2000b) – *Intervenção arqueológica de emergência na rua de S. Martinho, nº17-21 (Marvila, Santarém)*. Santarém:CMS. Policopiado.
- Almeida, Maria José de (2001) – *Intervenção arqueológica na Rua dos Barcos/ Travessa da Oliveirinha*. Santarém: Câmara Municipal (Relatório de trabalhos arqueológicos. Policopiado)
- Almeida, Maria José de (2002) – Santarém a cidade e os homens: arqueologia 25 anos depois. In A.M. Arruda *et alii* – *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. pp. 61-68.

- Almeida, Maria José de (no prelo) – Resultados da intervenção arqueológica na rua Miguel Bombarda - Santarém: algumas ideias sobre a ocupação do planalto de Marvila. (Actas do *Quarto Encontro Nacional de Arqueologia Urbana*, Amadora 2000)
- Arqueólogo Português (1911) – *O Archeologo Portuguez* Lisboa: Museu Ethnológico Dr. Leite de Vasconcellos. Vol. 16 (1-12), p. 202.
- Arqueólogo Português (1953) – Extensão Cultural do Museu Etnológico. *O Arqueólogo Português, nova série*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Vol. 2, p. 292
- Arruda, Ana Margarida (1984) – A Alcáçova de Santarém: relatório de trabalhos arqueológicos de 1984. *Clio |Arqueologia*. Lisboa: UNIARCH. 1, p. 217-233.
- Arruda, Ana Margarida (1987) - Alcáçova de Santarém: a Idade do Ferro. In *Arqueologia no Vale do Tejo*. Lisboa: IPPC, p. 53-54.
- Arruda, Ana Margarida (1987b) – Santarém: Alcáçova de Santarém. *Informação Arqueológica, 1986*. Lisboa: IPPC – Departamento de Arqueologia. 8, p. 75-77.
- Arruda, Ana Margarida (1993) – A ocupação da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém no contexto da expansão fenícia para a fachada atlântica peninsular. *Estudos Orientais*. Lisboa: Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa. 4, p. 193-214. (Actas do Encontro "Os fenícios no território português").
- Arruda, Ana Margarida (1993b) – O comércio fenício. In Medina, J. (Dir.) e Gonçalves (org.). – *História de Portugal*, Vol. 2, p. 17-34.
- Arruda, Ana Margarida (1994) – A Península de Lisboa entre o Norte atlântico e o Oriente mediterrânico. In – *Lisboa Subterrânea*. Lisboa: Lisboa Capital Europeia da Cultura 94, Museu Nacional de Arqueologia, p. 52-57.
- Arruda, Ana Margarida (2000) – *Fenícios e mundo indígena no Centro e Sul de Portugal (séculos VIII-VI a.C.)* (Tese de doutoramento, policopiada, apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa)
- Arruda, Ana Margarida (2002) - Fenícios y mundo Indígena en el Centro y Sur de Portugal. *Cuadernos de Arqueología Mediterránea*, 5. Barcelona.
- Arruda, Ana Margarida (no prelo a) - Fenícios no estuário do Tejo: os dados de Santarém. In *Actas do colóquio «Os fenícios no extremo Ocidente»*, Almada, 1999.
- Arruda, Ana Margarida (no prelo b) - Ânforas R1 em Portugal. *Actas do V Congresso Internazionale di Studi Fenici i Punici*. Palermo/Marsala,

Outubro 2000.

- Arruda, Ana Margarida e Almeida, Rui (1998) - As ânforas da Classe 32 da Alcáçova de Santarém. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de letras de Coimbra, 37, p. 201-231
- Arruda, Ana Margarida e Almeida, Rui (1999) - Importações de vinho itálico para o território português: contextos, cronologias e significado. In *Économie et territoire en Lusitanie romaine* (Actas da III^{ème} Table ronde sur la Lusitanie romaine). Madrid, Casa de Velazquez, p. 307-337.
- Arruda, Ana Margarida e Almeida, Rui (no prelo a) - Importação e consumo de vinho bético na Colónia romana de Scallabis (Santarém, Portugal). In *Actas do Congresso Internacional «Ex Baetica Amphorae Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio romano»*. Sevilha, 1998
- Arruda, Ana Margarida e Almeida, Rui (no prelo b) - As ânforas de tipo Mañá C em Portugal. *Actas do V Congreso Internazionale di Studi Fenici i Punici*. Palermo/Marsala, Outubro 2000
- Arruda, Ana Margarida e Catarino, Helena (1982) - Cerâmica da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém. *Clio*. Lisboa. 4, p. 35-42.
- Arruda, Ana Margarida e Viegas, Catarina (1999) - The Roman temple of Scallabis (Santarém, Portugal). *Journal of Iberian Archaeology*. Porto: ADECAP, 1, p. 185-224.
- Arruda, Ana Margarida e Viegas, Catarina (2000) - A roman temple in Scallabis (Santarém, Portugal): architecture and historical context. *Proceedings of the XVth International Congress of Classical archaeology*. Allard Pierson Series. Amsterdam: Allard Pierson Museum, 12, p. 58-60.
- Arruda, Ana Margarida e Viegas, Catarina (2002) – As cerâmicas de «engobe vermelho pompeiano» da Alcáçova de Santarém, *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Vol. 5, nº 1.
- Arruda, Ana Margarida e Viegas, Catarina (no prelo a) - Scallabis: religião e culto no dealbar do I milénio. In Lisboa: IPM
- Arruda, Ana Margarida e Viegas, Catarina (no prelo b) - As cerâmicas de engobe vermelho pompeiano da Alcáçova de Santarém. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA
- Arruda, Ana Margarida et alii (1999) – *Intervenção Arqueológica na área dos viveiros do jardim das portas do Sol (1999): Relatório final*. Lisboa, (Edição policopiada)

- Arruda, Ana Margarida; Viegas, Catarina e Almeida, Maria José de (2002) – De *Scallabis* a Santarém. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Catálogo
- Beirante, Maria Ângela (1981) – *Santarém Quinhentista*, Lisboa: s/ed.
- Beirante, Maria Ângela V. da Rocha (1980) – *Santarém Medieval*, Lisboa
- Borges, Artur Goulart de Melo (1998)- “Epigrafia Árabe no Gharb” e “Catálogo [epigráfico] in *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*. Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, pp. 227-234, 220-223, 236-255, 264-267.
- Brandão, Zeferino (1882) – Vestígios de construção árabe em Santarém. *O Ocidente* . Lisboa: Lallement Frères. 5: 132, p. 190-192.
- Brandão, Zeferino (1883) – *Monumentos e lendas de Santarém*. Lisboa: David Corazzi.
- Carneiro, André (2000) – O mundo a azul e branco. Porcelana e faiança da Casa do Brasil, *Casa do Brasil. Edição comemorativa da Inauguração*. Santarém: CMS. p. 61-76.
- Carreira, Júlio Roque; Cardoso, João Luís (1990) - O espólio arqueológico da Lapa do Saldanha – Pernes. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal. Tomo 76, pp. 163-166
- Coelho, António Borges (1977) – Os Árabes e Santarém. In – *Santarém, a Cidade e os Homens*. Santarém: Junta Distrital de Santarém, p.9-16.
- Coelho, António Borges (1989) – *Portugal na Espanha Árabe*, I, Lisboa
- Conde, Manuel Sílvio Alves (1999) – “Toponímia arábica de Shantarín”, in *Media Aetas. Revista de Estudos Medievais*, nº 2, Ponta Delgada: Universidade dos Açores, pp. 119-126
- Conde, Manuel Sílvio Alves (2000) – *Uma paisagem humanizada: o médio Tejo nos finais da Idade Média*, Cascais
- Custódio, Jorge (2002) – “As fortificações de Santarém – século XII e XIII”, in *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Palmela: CMP
- Custódio, Jorge e Castel-Branco, Cristina, eds. (2001) – *Santarém, the Lezírias and the Tagus. Cultural Landscape*, Inscription to the world heritage list, Santarém: CMS
- Custódio, Jorge (1944) – Perspectivas para uma Arqueologia Urbana em Santarém. *I Encontro Ibérico de Municípios com Centro Histórico*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém, pp.227-238.

- Custódio, Jorge, ed. (1996) – *Santarém cidade do Mundo*, I^o vol. Santarém, CMS.
- Diogo, A. M. Dias (1984) - O material romano da 1^a campanha de escavações na Alcáçova de Santarém. *Conimbriga*. Coimbra. 23, p. 11-114.
- Diogo, A.M. Dias (1982) – A propósito de Móron: Estudo de alguns documentos provenientes de Chões de Alpompé (Santarém). *Clio*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa. Vol. 4, pp.147-152
- Diogo, A.M. Dias (1993) – Ânforas pré-romanas dos Chões de Alpompé (Santarém). *Estudos Orientais*. Lisboa: Instituto Oriental da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Vol.4, pp. 215-227.
- Diogo, A.M. Dias e Faria, A.J. (1985) – Moedas romanas provenientes de Chões de Alpompé (Santarém). *Arqueologia*. Vol. 11, pp.120-122
- Diogo, A.M. Dias e Trindade, Laura (1993-94) – Materiais provenientes dos Chões de Alpompé (Santarém). *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vol. 32-33, pp. 263-281
- Fabião, Carlos (2002) – Chões de Alpompé. In A. Arruda, C. Viegas e M.J. Almeida (eds.) – *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. pp. 149-152.
- Faria, António Marques de (1995) – Plínio-o-Velho e os estatutos das cidades priverligiadas hispano-romanas localizadas no actual território português. *Vispasca*. Aljustrel: Câmara Municipal de Aljustrel, N^o4, pp. 89-99.
- Faria, António Marques de, 1999 – Colonização e municipalização nas províncias hispano-romanas: reanálise de alguns casos polémicos. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 2: 2, p.29-50
- Ferreira, Manuela (2000) – Os vidros. In – *Casa do Brasil. Edição comemorativa da Inauguração*. Santarém: CMS. p.35-38.
- Ferreira, Octávio da Veiga; Zbyszewsky, G.; North, C.T. (1972) – O paleolítico o povoado pré-romano de Chões de Alpompé. *Arqueologia e História*, 9^a Série. Lisboa. vol.4, pp. 157-189.
- Folgado, Deolinda e Ramalho, Maria M.B. de Magalhães (2000) – Cerâmica comum fina dos finais do séc.XVI-XVII. In – *Casa do Brasil. Edição comemorativa da Inauguração*. Santarém: CMS. p.39-60.

- Garcia, José Manuel (1977) – Em torno de *Scallabis*. In – *Santarém, a Cidade e os Homens*. Santarém: Junta Distrital de Santarém, p.65-77.
- Garcia, José Manuel (1991) - *Religiões antigas de Portugal*. Lisboa: INCM.
- Gaspar, Jorge (1970) – *Os Portos Fluviais do Tejo*, separata de *Finisterra*, Revista Portuguesa de Geologia, vol. V – 10, Lisboa
- Gaspar, Jorge (1975) – Estudo Geográfico das aglomerações urbanas em Portugal Continental. *Finisterra*. 10: 19.
- Heleno, Manuel (1934) – Um achado de moedas arábicas em Abrã.
- Jalhay, Eugénio (1934) – Adaga da Quinta da Romeira. *Brotéria*. 19, p. 22
- Kalb, Philine e Höck, Martin (1988) – Moron, *Conimbriga*. 27, p.189-201 (também publicado, em alemão, em *Madriider Mitteilungen*, 25, 1984: 92-102)
- Leeuwaarden W. van e Janssen, C.R. (1985) - A preliminary palynological study of a peat deposits near an oppidum in the lower Tagus valley, Portugal. In *Actas da I reunião do quaternário ibérico*. Lisboa: Grupo de trabalho para o Estudo do quaternário/Grupo Español de Trabajo del cuaternario. 2, p. 225-235
- Lopes, Carla; Ramalho, M. de Magalhães (2001) – Presença Islâmica no Convento de S.Francisco de Santarém. In *Garb – Sítios Islâmicos do Sul Peninsular*. Lisboa: IPPAR. p. 31-87.
- Machado José Pedro (1996) – Santarém Muçulmana. In - *Ensaio Histórico-Linguísticos*. Lisboa: Editorial Notícias. pp. 205-215.
- Machado, João Pedro (1993) – *Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa*, Lisboa
- Machado, José Pedro (1991) – *Vocabulário Português de Origem Árabe*, Lisboa: Editorial Notícias
- Mantas, Vasco (1986) – Arqueologia Urbana e Fotografia Aérea: contributo para o estudo do urbanismo antigo de Santarém. *I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana*. Lisboa: IPPC. p. 13-26.
- Mantas, Vasco (1987) – As primitivas formas de povoamento urbano em Portugal.. *Povos e Culturas*. Vol.2, pp. 35-70.
- Mantas, Vasco (1993) – As fundações coloniais no território português nos finais da República e inícios do Império. In *Actas do II Congresso Peninsular de História Antiga*, Coimbra.
- Mantas, Vasco (1994) – A rede viária do território português. In Medina (dir.) e Gonçalves (org.) – *História de Portugal*. 2, p. 213-230.

- Mantas, Vasco (1996) - *A rede viária romana da faixa atlântica entre Lisboa e Braga*, I, Coimbra (dissertação de doutoramento policopiada)
- Mantas, Vasco (2002) – A rede viária de Scallabis. In A. Arruda, C. Viegas e M.J. Almeida (eds.) – *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. pp. 107-112.
- Marques, A.H. de Oliveira; Gonçalves, Iria; Andrade, Amélia Aguiar (1990) – *Atlas das cidades medievais portuguesas: séculos XII-XV*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade de Lisboa.
- Matias, António José Cunha (2001) – *Ribeira de Santarém: Relatório de Escavação Antropológica (Rua dos barcos / Travessa da Oliveirinha)*. Santarém. Policopiado.
- Mendes, Henrique Calé e Almeida, Maria José de (1999) – *Intervenção arqueológica na rua Tenente Valadim nº14: relatório de trabalhos arqueológicos*. Policopiado.
- O Arqueólogo Português (1953) – Extensão Cultural do Museu Etnológico. *O Arqueólogo Português, nova série*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. 2, p.292.
- Oleiro, Bairrão (1953) – Geografia e Campos Fortificados Romanos.. in AAVV – *Actas do IV Congresso Internacional de Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas* pp. 73-80
- Queiroz, Paula Fernanda (2001)- “Estudos de Arqueobotânica no Convento de S.Francisco de Santarém” in *Garb. Sítios Islâmicos do Sul Peninsular*. Lisboa, Badajoz, IPPAR, Junta de Extremadura, pp. 89-117.
- Quinteira, António José Ferreira Quinteira (1996) – *Scallabis: análise contextual e perspectivas de estudo*. (Tese de dissertação de mestrado em arqueologia, Universidade do Minho)
- Ramalho, M. de Magalhães (1998) – *O Convento de S. Francisco de Santarém – História e arqueologia de um monumento*. (Tese de dissertação de mestrado em arqueologia, Universidade do Porto)
- Ramalho, M. de Magalhães (1998b) – *Igreja de S. João Evangelista de Alfange – Santarém: Relatório dos trabalhos arqueológicos (Janeiro - Março de 1997)*. policopiado
- Ramalho, M. de Magalhães (2001) – Memórias Sepulcrais do Convento de S. Francisco de Santarém. In *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 4:1, p. 145-185.
- Ramalho, Maria de Magalhães (1994) – Testemunhos da vivência da morte no Convento de S. Francisco - Santarém. *V Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 1, pp. 161-172.

- Ramalho, Maria de Magalhães *et alii* (2001) – “Vestígios de Santarém Islâmica – Um silo no Convento de S. Francisco”, in *Arqueologia Medieval*, n.º 7, Porto: Afrontamento, pp. 147-183
- Rodrigues, Martinho Vicente (1997) – *Santarém no tempo dos Filipes (1580-1640)*, 2 vols., Santarém, CMS.
- Ruivo, José (1992) – *L. Antonio Vrso Liberti et Familia* : notas sobre uma inscrição de *Collipo. Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra. 31, pp. 119-154.
- Ruivo, José (1997) - O conflito sertoriano no ocidente hispânico: o testemunho dos tesouros monetários. *Archivo Español de Arqueología*. 70.
- Ruivo, José (1999) – Moedas do acampamento romano-republicano dos Chões de Alpompe (Santarém). In: Centeno, R.M.S.; García-Bellido, Mª. P.; Mora, G. (Eds.) *Rutas, ciudades y moneda en Hispania. Anejos de Archivo Español de Arqueología*. 20, p. 101-110.
- Saa, Mário (1956) - *As grandes vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio*, I, Lisboa.
- Severo, Ricardo (1908) – Os Torques de Almoester. *Portugália*. 2, p. 72-74.
- Sidarus, Adel (1996) – “Santarém marche islamo-chrétienne (Xie-XIle)”, in *Simpósio Internacional – O al-Andalus e a formação do reino de Portugal*, Universidade de Lisboa, 16-17 de Fevereiro
- Viana, Mário (1998)- *Os Vinhedos Medievais de Santarém*. Cascais, Patrimonia.
- Viegas, Catarina (1994) – Arqueologia Urbana em Santarém. *Bracara Augusta*. Braga: Câmara Municipal. 45, p. 127-129. (Actas do I Encontro de Arqueologia Urbana)
- Viegas, Catarina (1994) – Intervenções arqueológicas no Centro Histórico de Santarém. *I Encontro Ibérico de Municípios com Centro Histórico*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. pp.222-226.
- Viegas, Catarina (2001) – *Economia, comércio e cerâmica: A terra sigillata da Alcáçova de Santarém*, trabalho de síntese apresentado no âmbito das provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, exemplar policopiado.
- Viegas, Catarina e Arruda, Ana Margarida (1999) - Cerâmicas islâmicas da Alcáçova de Santarém. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 2, 2, p.105-186.
- Viegas, Catarina e Arruda, Ana Margarida (no prelo a) - Cerâmicas islâmicas de armazenamento e transporte da Alcáçova de Santarém. In *Actas do*

Colóquio Santarém na Idade Média.

Zbyzesky, Georges (1978-1979) – Nota preliminar acerca da gruta neolítica do Lugar do Canto (Valverde – Alcanede). *Memórias da Academia das Ciências de Lisboa/ Classe de Ciências*. Lisboa: Academia das Ciências. Vol. 22, p. 7-16.

Zbyzesky, Georges; Ferreira, O. da Veiga e Santos, M. Cristina (1968)
– Acerca do Campo Fortificado de Chões de Alpompé (Santarém). *O Arqueólogo Português, 3ª série*. Lisboa: MNA. Vol.2, pp. 49-59.

Zbyzesky, Georges *et alii* (1987) – A gruta pré-histórica do Lugar do Canto (Alcanede). *O Arqueólogo Português, 4ª série*. Lisboa : MNA. Vol.5, p. 37-67.

II – Materiais arqueológicos em depósito no Museu Geológico de Lisboa

Topónimo	Freguesia	nº estação	nº peças	Descrição	nº inv.	Cronologia	Obs.
Lapa do Saldanha	Pernes	222	38	cerâmica campaniforme silex ossos humanos		Neolítico	Carreira e Cardoso 1990
Ponte do Celeiro	Póvoa da Isenta	358	1	silex		acheulense	“ <i>in situ</i> no depósito do terraço; trincheira a 500m da Ponte do Celeiro”
Portas do Sol	Marvila	360	1	Ídolo em osso		neolítico	
Quinta do Graíño	São Nicolau	400	1	núcleo silex		paleolítico	
Vale Figueira	Vale de Figueira	474	19	restos de talhe (silex) percutores restos de fauna		paleolítico / neolítico	
Quinta do Marmelal	?	613	1	lasca silex		Paleolítico	
Chões de Alompé	Vale de Figueira	1024	336	Cf. bibliografia		paleolítico	Ferreira <i>et alii</i> 1972
Montiraz	Casével	1200	1	Alabarda		neolítico	“400m a N-40º-O da pirâmide geodésica de Entre-Barreiras”
Casal de Frades	Pernes	1223	1	Machado em pedra polida		neolítico	
Casal do Carril	Pernes	?	2	núcleo silex		paleolítico	

Desenho A

Desenho B

III – Materiais arqueológicos em depósito no Museu Nacional de Arqueologia

Topónimo	Freguesia	n.º estação	n.º peças	Descrição	n.º inv.	Cronologia	Obs.
Pombalinho	Pombalinho	460	2	Ídolo em calcário Restos de fauna	40.016 -		
Quinta da Besteira	Salvador	469	2	Bilha cossóiro	16169 -	romano	
Santarém	Marvila ?	490					Custódio (ed.) 1996
Casal do Paúl	Almoster	767	1	machado em pedra polida		neolítico	
Chões de Alpompé	Vale de Figueira	1744					
Azóia de Baixo	Azóia de Baixo	1745		Pedra polida		neolítico	
Casal do Marchão	Casével	1746		Cerâmica de construção Restos de fauna		romano	
Cherneca	Alcanede	1747	1	Goiva em pedra polida		neolítico	
Omnias	Marvila	1749	2	Enxó e machado em pedra polida		neolítico	
Malhoa (ou Malhou)	?	1751	1	machado em pedra polida			
Tremês	Tremês	1754	1	machado em pedra polida	4998	neolítico	
Almoster	Almoster	1766	8	Machado pedra polida Bordo cer. manual Vaso cerâmico Frag. sigillata c/ marca Pesos de tear	4995 - 13796 - -	neolítico indet. Bronze Romano romano	
Louriceira	Almoster	1768	1	machado em pedra polida			
Vale de Santarém	Vale de Santarém	1783	2	machados em pedra polida		neolítico	

IV – Espólio

A Conjunto de estelas discóides medievais de Casével

B Materiais recolhidos em Cirne e Chões de Alpompé

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM RESERVA MUNICIPAL - SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA

Material em depósito na Junta de Freguesia de Casével
 Ficha de Inventário (2)

Cont.	Vol.	Sítio.	U.E.	Nº Inv.	Nº frag.	Material	Tipo	Designação	Descrição	Cronologia	Observações
		Casével		3344	2	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3345	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3346	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3347	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3348	4	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3349	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3350	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3351	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3352	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3353	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3354	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3355	1	pedra	calcário	elemento arquitectónico	fragm.	Med	
		Casével		3356	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3357	vv	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3358	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3359	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3360	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3360	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	

Material em depósito na Junta de Freguesia de Casével
Ficha de Inventário (2)

Cont.	Vol.	Sítio.	U.E.	NºInv.	Nºfrag.	Material	Tipo	Designação	Descrição	Cronologia	Observações
		Casével		3361	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3362	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3363	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3364	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3365	2	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3366	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3367	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3368	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3369	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3370	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3371	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3372	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3373	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3374	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3375	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3376	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3377	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	
		Casével		3378	1	pedra	calcário	cabeceira de sepultura	fragm.	Med	

Inventário Indet indeterminado(a) cer cerâmica brd: bordo fnd: fundo frag: fragmento r.int: passível de reconstituição integral RSep: reutilização de sepultura

Material em depósito na Junta de Freguesia de Casével

Ficha de Inventário (2)

Vol.	Sítio.	U.E.	NºInv.	NºFrag.	Material	Tipo	Designação	Descrição	Cronologia	Observações
	Casével		3379	1	pedra	?	imagem de santa	fragm.	Med	
	Casével		3379	1	pedra	?	imagem de bispo (?)	fragm.	Med	

N.º Inventário: 003354

o Inventário:003344

N.º Inventário:003353

° Inventário:003358

inventário:003352

Inventário:003346

20 cm

N.º Inventário:003350

°. Inventário:003345

inventário:003347

20 cm

N.º Inventário:003348

Inv. nº: 003366

Inventário:003364

4.º Inventário:003357

Ficha de Inventário (2)

Cont.	Vol.	Sítio.	U.E.	NºInv.	Nºfrag.	Material	Tipo	Designação	Descrição	Cronologia	Observações
43	92	CIRNE RS				metal		moeda			Prospecções Nov 99
60	1	CHALP RS		5		cer	comum	vv	bojo	Rom	
60	1	CHALP RS		4		cer	ânfora		fnf	Rom	
60	1	CHALP RS		1		cer	comum	indet	fnf	Rom	
60	1	CHALP RS		8		cer	comum	vv	brd	Rom	
60	1	CHALP RS		9		cer	comum	vv	asa	Rom	
60	2	CHALP RS		2		cer	ânfora		asa	Rom	
60	2	CHALP RS		1		cer	comum	indet	asa	Rom	
60	3	CIRNE RS		9		cer	construção	vv		Rom	
60	4	CIRNE RS				pedra	vv	tesselae		Rom	
60	4	CIRNE RS		3		pedra	mármore	placa de		Rom	
60	4	CIRNE RS	1	1		pedra	mármore	friso		Rom	
60	5	CIRNE RS		1		cer	comum	peso de tear	r.int	Rom	
60	6	CIRNE RS		5		cer	comum	vv	asa	Rom	
60	6	CIRNE RS		1		cer	comum	vv	fnf	Rom	
60	6	CIRNE RS		12		cer	comum	vv	brd	Rom	
60	6	CIRNE RS		1		cer	comum	indet	bojo	Rom	
60	6	CIRNE RS		2		cer	T.Sigillata	indet	bojo	Rom	

V – Listagem e fichas de sítio

Nº inv.	CNS	Topónimo	Freguesia	Tipo	Cronologia
1	4629	Lamarosa	Abitureiras	achado isolado	Romano
2	12925	Abrã	Abrã	indeterminado	Pré-História
3	4830	Algar da Espinheira	Alcanede	gruta	Pré-História
4	7324	Algar do Alto da Cabeça	Alcanede	Gruta - necrópole(?)	Pré-História
5	7320	Alto da Cabeça Gorda -	Alcanede	povoado	Pré-História
6	10752	Cabana da Horta	Alcanede	Povoado aberto	Pré-História (paleolítico)
7	7326	Cabeço do Algar 2	Alcanede	gruta	Pré-História
8	7325	Cabeço do Algar	Alcanede	povoado	Pré-História (Calcolítico)
9	7328	Casal do Sá 1	Alcanede	povoado aberto	Pré-História (Paleolítico)
10	7329	Casal do Sal 2	Alcanede	indeterminado	Pré-História (Neolítico)
11	7327	Chainça	Alcanede	povoado aberto	Pré-História (Neolítico)
12	12712	Gruta dos Casais do	Alcanede	gruta	Pré-História e Período
13	2623	Lugar do Canto	Alcanede	necrópole	Pré-História (Neolítico)
14	7331	Mosteiros 1 e 2	Alcanede	indeterminado	Pré-História (Neolítico)
15	12702	Murteira	Alcanede	indeterminado	Indeterminado
16	12709	Quinta da Horta 2	Alcanede	povoado aberto	Pré-História (Paleolítico)
17	7333	Vala da Mata	Alcanede	indeterminado	Pré-História (Neolítico -
18	4832	Vale Verde	Alcanede	gruta	Pré-História
19	7330	Viegas	Alcanede	povoado aberto	Pré-História (Paleolítico)
20	7332	Voltas	Alcanede	indeterminado	Pré-História (Neolítico)
21	12810	Almofter 1 - Botelhas	Almofter	indeterminado	Pré-História / Medieval
22	14710	Almofter 2	Almofter	indeterminado	Pré-História (Paleolítico)
23	8008	Casais do Arrife	Amiais de Baixo	gruta	Pré-História / Idade
24	12934	Choupo	Amiais de Baixo	indeterminado	Pré-História (neolítico?)
25		Casével	Casével	necrópole	Medieval Cristão
26	4748	Montiraz	Casével	achado isolado	Pré-História (Calolítico)
27	11388	Monte Abade	Marvila	uilla	Romano, Baixo Império
28		Lapa do Saldanha	Pernes	gruta	Pré-História
29	5143	Pernes	Pernes	achado isolado	Romano
30	1500	Pombalinho	Pombalinho	uilla / necrópole	Romano, Alto Império
31	14712	Ponte do Celeiro	Póvoa da Isenta	povoado aberto	Paleolítico
32	3298	Cirne	Ribeira de Santarém	uilla	Romano
33	4290	Quinta da Romeira	S. Vicente do Paúl	achado isolado	Idade do Bronze
34	245	Chões de Alpompe	Vale de Figueira	acampamento militar	Romano, República
35	7347	Vale de Santarém -	Vale de Santarém	via	Romano
36		Rodeados	Vaqueiros	azenhas	Moderno
37		Vale da Rata	Vaqueiros	pedreira	Indeterminado

Lamarosa **Sigla** CNS 4629 N° inv. 1

Freguesia Abitureiras

Tipo achado isolado **Cronologia** Romano

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Existem em depósito no Museu Municipal um conjunto de lucernas romanas cujo local de achado se identifica como a povoação de Lamarosa. Não existem mais elementos que possam determinar as condições do achado.

Referências bibliográficas

Almeida 1953: 178,193,129

Abrã **Sigla** CNS 12925 N° inv. 2

Freguesia Abrã

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (Calcolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foram recolhidos artefactos em pedra (machado de pedra polida e restos de talhe em silex) e cerâmica manual não decorada.

Existe referência à recolha de moedas árabes na povoação de Abrã, sem que tenha sido possível identificar esse conjunto ou precisar as condições do achado.

Referências bibliográficas

Arqueólogo Português 1953 : 292; Heleno 1934

Algar da Espinheira **Sigla** **CNS** 4830 **Nº inv.** **3**

Freguesia Alcanede

Tipo gruta **Cronologia** Pré-História

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Gruta com ocupação pré-histórica que foi objecto de reconhecimento na década de 70 por Manuel Farinha dos Santos. Não existe relatório dos trabalhos efectuados nem mais informação que permita a caracterização do sítio.

Referências bibliográficas

Inédito

Algar do Alto da Cabeça Gorda **Sigla** **CNS** 7324 **Nº inv.** **4**

Freguesia Alcanede

Tipo Gruta - necrópole(?) **Cronologia** Pré-História (Calcolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foram recolhido um pequeno conjunto de materiais arqueológicos, constituído essencialmente por fragmentos de cerâmica. Os responsáveis pela execução dos trabalhos apontam a possibilidade deste algar ter servido como necrópole.

Referências bibliográficas

Inédito

Alto da Cabeça Gorda - Casais de Espinheiro Sigla CNS 7320 N° inv. **5**

Freguesia Alcanède

Tipo povóado **Cronologia** Pré-História (Calcolítico/ Bronze)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foi recolhido um amplo conjunto de materiais, dos quais se destaca a cerâmica manual não decorada e núcleos / restos de talhe em sílex.

Referências bibliográficas

Inédito

Cabana da Horta Sigla CNS 10752 N° inv. **6**

Freguesia Alcanede

Tipo Povoado aberto **Cronologia** Pré-História (paleolítico sup./neolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e posteriormente escavado em 1992 no âmbito do projecto “As adaptações humanas durante o Plistocénico Superior da Estremadura Portuguesa”. Foram identificadas duas fases de ocupação: uma do paleolítico superior e outra do neolítico, apresentando a primeira um conjunto artefactual típico do magdalenense final da Estremadura e a segunda cerâmica não decorada e material lítico característico do neolítico antigo.

Referências bibliográficas

Inédito

Sigla **CNS** 7326 **Nº inv.**

Freguesia Alcañede

Tipo gruta

Cronologia Pré-História (Calcolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Trata-se de um algar entulhado onde foi recolhido uma pequena amostra de cerâmica manual não decorada semelhante à do Alto da Cabeça Gorda.

Referências bibliográficas

Inédito

Sigla **CNS** 7325 **Nº inv.**

Freguesia Alcanede

Tipo povoado

Cronologia Pré-História (Calcolítico / Bronze inicial)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Nos materiais arqueológicos recolhidos é maioritária a pedra polida, sendo recolhidos também alguns núcleos e restos de talhe em silex.

Referências bibliográficas

Inédito

Casal do Sá 1 **Sigla** **CNS** 7328 **Nº inv.** 9

Freguesia Alcanede

Tipo povoado aberto **Cronologia** Pré-História (Paleolítico Superior)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, onde foi recolhido um conjunto reduzido de indústria lítica.

Referências bibliográficas

Inédito

Casal do Sal 2 **Sigla** **CNS** 7329 **Nº inv.** 10

Freguesia Alcanede

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (Neolítico Antigo)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Estando afectado pela plantação de um eucaliptal, parece ainda preservado no cume da elevação. A cerâmica manual recolhida tem decoração típtica do neolítico antigo (decoração a pente, com motivos lineares e ondulantes, decoração pontilhada, ...), merecendo referência também dois micrólitos geométricos.

Referências bibliográficas

Inédito

Chainça **Sigla** **CNS** 7327 **Nº inv.** 11

Freguesia Alcanede

Tipo povoado aberto **Cronologia** Pré-História (Neolítico Antigo)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foi recolhido um conjunto cerâmico onde predominam os fragmentos decorados. No que diz respeito à indústria lítica existe um fragmento de um artefacto em pedra polida e artefactos talhados em sílex.

Referências bibliográficas

Inédito

Gruta dos Casais do Arrife **Sigla** **CNS** 12712 **Nº inv.** 12

Freguesia Alcanede

Tipo gruta **Cronologia** Pré-História e Período Romano

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Esta gruta teve várias ocupações ao longo do tempo, tendo sido recolhidos elementos que permitem caracterizar a sua ocupação na Pré-história (Paleolítico Superior e Calcolítico) e durante o período romano. A existência de ossos humanos parece indicar a sua utilização como necrópole.

Referências bibliográficas

Inédito

Lugar do Canto . Sigla CNS 2623 N° inv. 13

Freguesia Alcanede

Tipo necrópole **Cronologia** Pré-Histórica (Neolítico médio/final)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Necrópole em gruta escavada em 1975 por G. Zbyszewski , M. leitão, O. da Veiga Ferreira, C.T. North e J. Norton. Foram aqui encontrados alguns enterramentos, acompanhados de oferendas votivas, alguns dos quais se encontravam ainda em conexão anatómica.

Referências bibliográficas

Zbyszewski 1978-1979; Zbyszewski *et alii* 1987; Correio do Ribatejo 27/1/78; Diário de Notícias 21/1/78; Luta 24/1/78

Mosteiros 1 e 2 Sigla CNS 7331 N° inv. 14

Freguesia Alcanede

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (Neolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foram recolhidos à superfície materias líticos e cerâmica manual de cronologia atribuível ao neolítico.

Referências bibliográficas

Inédito

Sigla **CNS** 12702 **Nº inv.**

Freguesia Alcanede

Tipo indeterminado **Cronologia** Indeterminado (Pré-História?)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, sendo recolhidos alguns materiais arqueológicos à superfície que não permitiram classificar o sítio cronológica ou funcionalmente.

Referências bibliográficas

Inédito

Sigla **CNS** 12709 **Nº inv.**

Freguesia Alcanede

Tipo povoado aberto **Cronologia** Pré-História (Paleolítico Superior)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, onde foi recolhido um pequeno conjunto de materiais líticos.

Referências bibliográficas

Inédito

Vala da Mata **Sigla** **CNS** 7333 **Nº inv.** 17

Freguesia Alcanede

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (Neolítico - calcolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foram recolhidos abundantes artefactos em pedra polida, elementos de mó, um fragmento de ponta de seta com retoque bifacial e cerâmica manual não decorada.

Referências bibliográficas

Inédito

Vale Verde **Sigla** **CNS** 4832 **Nº inv.** 18

Freguesia Alcanede

Tipo gruta **Cronologia** Pré-História

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Gruta com ocupação pré-histórica que foi objecto de reconhecimento na década de 70 por Manuel Farinha dos Santos. Não existe relatório dos trabalhos efectuados nem mais informação que permita a caracterização do sítio.

Referências bibliográficas

Inédito

Viegas Sigla CNS 7330 N° inv. 19

Freguesia Alcanede

Tipo povoado aberto **Cronologia** Pré-História (Paleolítico Superior)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foram recolhidos materiais líticos atribuíveis ao paleolítico Superior.

Referências bibliográficas

Inédito

Voltas Sigla CNS 7332 N° inv. 20

Freguesia Alcanede

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (Neolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foram recolhidos fragmentos de cerâmica manual e indústria laminar.

Referências bibliográficas

Inédito

Almoster 1 - Botelhas ou Castro Sigla CNS 12810 N° inv. 21

Freguesia Almoster

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História / Medieval

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em sequência da avaliação do EIA de alargamento da pedreira nº4166 - Botelhas ou Castro. Foram detectados vestígios de ocupação humana no topo do cabeço, sendo constituídos por cerâmica manual pré-histórica e cerâmica a torno genericamente classificada como medieval. Foi também recolhido um núcleo de talhe em sílex.

Referências bibliográficas

Inédito

Almoster 2 Sigla CNS 14710 N° inv. 22

Freguesia Almoster

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (Paleolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1999 no âmbito do projecto “A Pré-História do maciço calcário das Serras de Aire e Candeeiros e bacias de drenagem adjacentes”. Trata-se de uma mancha de dispersão de materiais líticos num meandro pronunciado da ribeira de Almoster.

Referências bibliográficas

Inédito

Casais do Arrife **Sigla** **CNS** 8008 **Nº inv.** 23

Freguesia Amiais de Baixo

Tipo gruta **Cronologia** Pré-História / Idade Média

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Gruta utilizada como necrópole, escavada no âmbito do projecto “As adaptações humanas durante o Plistocénico Superior da Estremadura Portuguesa”. Terá sido também utilizada como abrigo temporário entre o Meolítico e a Idade Média.

Referências bibliográficas

Inédito

Choupo **Sigla** **CNS** 12934 **Nº inv.** 24

Freguesia Amiais de Baixo

Tipo indeterminado **Cronologia** Pré-História (neolítico?)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1990 no decurso do levantamento efectuado para a Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Foi recolhido um pequeno conjunto de materiais arqueológicos, incluindo pedra polida, fragmentos de silex e cerâmica manual.

Referências bibliográficas

Inédito

Casével Sigla CNS Nº inv. 25

Freguesia Casével

Tipo necrópole **Cronologia** Medieval Cristão

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Em sequência das obras de remodelação da Igreja Matriz de Casével foi identificado um conjunto de cabeceiras de sepultura e esculturas medievais. Estas peças encontravam-se fragmentadas e descontextualizadas do ponto de vista arqueológico, já que tinham sido utilizadas como material de enchimento num aterro efectuado em redor da igreja em época que não foi possível determinar.

Referências bibliográficas

Inédito

Montiraz Sigla CNS 4748 Nº inv. 26

Freguesia Casével

Tipo achado isolado **Cronologia** Pré-História (Calolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Existe em depósito no Museu Geológico uma alarbarda em pedra proveniente do lugar de Montiraz. Terá sido recolhida em finais do séc.XIX ou princípios do séc. XX e, embora existam indicações que permitem identificar o local de recolha, não existem mais elementos que permitam contextualizar a descoberta. Tratando-se de um objecto votivo, pertenceria possivelmente a uma sepultura.

Referências bibliográficas

Inédito

Monte Abade Sigla CNS 11388 Nº inv. 27

Freguesia Marvila

Tipo uilla **Cronologia** Romano, Baixo Império

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Em seqência do projecto de execução do “IC 10 - Ponte sobre o Tejo e acessos imediatos” foi identificada e escavada parcialmente uma *uilla* romana. De acordo com os dados disponíveis nos relatórios de trabalhos efectuados, a área escavada terá coincido com a *pars rustica* da *uilla*, merecendo referência a identificação de uma área de lixeira. Os materiais recolhidos pontm para uma ocupação baixo-imperial, embora haja elementos que remetem para uma cronologia mais antiga. Foi ainda encontrada uma ocupação residual pré-histórica, insuficientemente caracterizada.

Referências bibliográficas

Inédito

Lapa do Saldanha Sigla CNS Nº inv. 28

Freguesia Pernes

Tipo gruta **Cronologia** Pré-História (Neolítico-Calcolítico)

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Abrigo sob rocha com uma pequena câmara com cerca de 3m de diâmetro e 3.4 de altura, sem vestígios de afeiçoamento que sugiram a escavação artificial. Terá sido utilizada como necrópole durante o Calcolítico, com cerâmicas decoradas que fazem parte do típico conjunto associado a uma inumação campaniforme. Um frgamento de machado de pedra polida de secção circular parece apontar para uma primeira ocupação neolítica. A gruta foi explorada no séc. XIX por Carlos Ribeiro, encontrando-se os materiais em depósito no Museu Geológico de Lisboa.

Referências bibliográficas

Cardoso e Carreira 1990

Pernes Sigla CNS 5143 N° inv. 29

Freguesia Pernes

Tipo achado isolado **Cronologia** Romano

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Segundo informação constante num documento de 1726 (transcrito n' *O Arqueólogo Português*) terão sido encontrado na povoação de Pernes um conjunto de moedas romanas. Não existem mais indicações que permitam aferir as condições da descoberta.

Referências bibliográficas

Arqueólogo Português 1911: 202

Pombalinho Sigla CNS 1500 N° inv. 30

Freguesia Pombalinho

Tipo *villa* / necrópole **Cronologia** Romano, Alto Império

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

A actual povoação de Pombalinho assenta sobre os vestígios de uma eventual *villa* romana, tendo sido recolhidos vestígios de ocupação dessa cronologia em diversas ocasiões. A classificação deste sítio como *villa* prende-se com o tipo de materiais observados (mosiacos, uma pequena estátua da deusa Fortuna), mas também poderemos estar em presença de um aglomerado populacional de outra natureza (*vicus*?). No MNA encontra-se em depósito o espólio que provém de uma sepultura de inceneração datada do séc.II d.C

Referências bibliográficas

Alarcão 1968

Ponte do Celeiro **Sigla** CNS 14712 N° inv. 31

Freguesia Póvoa da Isenta

Tipo povoado aberto **Cronologia** Paleolítico

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Sítio identificado em 1999 no âmbito do projecto “A Pré-História do maciço calcário das Serras de Aire e Candeeiros e bacias de drenagem adjacentes”. O sítio apresenta escassos materiais líticos talhados à superfície numa elevação adjacente à planície aluvial formada pelo rio Maior / Vala da Asseca.

Referências bibliográficas

Inédito

Cirne **Sigla** CNS 3298 N° inv. 32

Freguesia Ribeira de Santarém

Tipo *uilla* **Cronologia** Romano

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

O sítio de Cirne deverá ser classificado como *uilla* romana, tendo sido recolhidos alguns elementos que deverão ter pertencido à sua *pars urbana* (*tesselae* e um fragmento de friso em mármore). A existência de um peso de lagar remete para uma eventual *pars frumentaria*, sendo no entanto impossível definir através dos dados de superfície diferentes áreas funcionais do sítio. Os vestígios arqueológicos são abundantes - cerâmica comum e de construção, *terra sigillata* e uma moeda ilegível -, e estendem-se por uma área de cerca de 3 ha.

Referências bibliográficas

Inédito

Sigla **CNS** 4290 **Nº inv.**

Freguesia S. Vicente do Paúl

Tipo achado isolado **Cronologia** Idade do Bronze

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Na Quinta da Romeira foi encontrada na 1ª metade do séc.XX uma adaga em bronze quando se procediam a trabalhos agrícolas. Pertenceria ao espólio de uma sepultura, que não foi possível localizar, embora o padre Jallhay refira que se fizeram “várias sondagens em vários pontos do pequeno morro”. No mesmo artigo refere a existência na base dessa elevação de vestígios de ocupação romana (cerâmica comum e de construção, bem como moedas), que podem indiciar a presença de um sítio romano, a confirmar em posteriores trabalhos de prospecção.

Referências bibliográficas

Almeida 1959: 508 ; Jalhay 1934: 22-30

Sigla **CNS** 245 **Nº inv.**

Freguesia Vale de Figueira

Tipo acampamento militar **Cronologia** Romano, República

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Importante sítio arqueológico com uma cronologia de ocupação que remontará ao Bronze Final, conhecendo uma ocupação militar em época romano republicana, sendo possivelmente abandonado no séc. I a.C. A associação deste local a *Moron* referida nos textos clássicos é avançada por muitos autores, embora exista ainda alguma controvérsia nessa matéria.

Referências bibliográficas

Diogo 1982; Diogo 1993; Diogo e Faria 1985; Diogo e Trindade 1993-94; Fabião 2002; Kalb e Höck 1988; Oleiro 1953; Zbyszsky, Ferreira e Santos 1968

Vale de Santarém - Quinta do Malpique

Sigla

CNS 7347

Nº inv. 35

Freguesia Vale de Santarém

Tipo via

Cronologia Romano

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Vasco Mantas identifica um troço de via romana junto à Quinta do Malpique, tendo chegado a efectuar um pedido de autorização para efectuar escavações no local, que no entanto nunca foram realizadas. Este troço integra-se na via *Olisipo - Bracara*, procedente de Vale de Santarém / Onias e dirigindo-se a Santarém.

Referências bibliográficas

Mantas 2002

Rodeados

Sigla

CNS

Nº inv. 36

Freguesia Vaqueiros

Tipo azenhas

Cronologia Moderno

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

Unidades de transformação de época moderna que se destinavam à moagem de cereais, utilizando a água do rio Alviela como força motriz, recorrendo a um sistema de comportas. É de assinalar a presença de uma lápide funerária moderna reutilizada nas construções.

Referências bibliográficas

Inédito

Vale da Rata **Sigla** **CNS** **Nº inv.** 37

Freguesia Vaqueiros

Tipo pedreira **Cronologia** Indeterminado

Natureza da informação Prospecção Escavação Bibliografia Endovellico Informação oral

O sítio de Vale da Rata apresenta marcas intensas de exploração como pedreira. A cronologia de utilização desta pedreira não pode ser determinada, já que as marcas das técnicas utilizadas para extracção dos blocos de pedra foram utilizadas durante uma diacronia muito longa, que se estendeu até às vésperas da industrialização. Esta pedreira está claramente relacionada com as azenhas de Rodeados, situdas a cerca de 500m, já que se observam os negativos da extracção de blocos circulares destinados à produção de mós.

Referências bibliográficas

Inédito

VI – Cartografia

- A Carta geral do concelho com os sítios arqueológicos identificados
- B Área prospectada na freguesia de Alcanede
- C Área prospectada e sítio arqueológico identificado na freguesia de Almoester
- D Localização do achado de estelas discóides de Casével
- E Área prospectada e sítio arqueológico identificado na freguesia de Pombalinho
- F Área prospectada e sítio arqueológico identificado na freguesia de Santa Iria da Ribeira
- G Área prospectada e sítio arqueológico identificado na freguesia de Vale de Figueira – Chões de Alpompé
- H Área prospectada e sítios arqueológicos identificados na freguesia de Vaqueiros

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
| 1. Lamarosa | 21. Almoster 1 - Boleihas ou Castro |
| 2. Abriã | 22. Almoster 2 |
| 3. Algar da Espinheira | 23. Casais do Atrife |
| 4. Algar do Alto da Cabeça Gorda - Casais do Espinheiro | 24. Choupo |
| 5. Alto da Cabeça Gorda - Casais do Espinheiro | 25. Casével |
| 6. Cabana da Horta | 26. Montiraz |
| 7. Cabeço do Algar 2 - Casais de Espinheiro | 27. Monte Abade |
| 8. Cabeço do Algar - Casais de Espinheiro | 28. Lapa do Salbanta |
| 9. Casal do Sá 1 | 29. Pernes |
| 10. Casal do Sá 2 | 30. Pombalinho |
| 11. Chaiça | 31. Ponte do Celeiro |
| 12. Gruta dos Casais do Atrife | 32. Cime |
| 13. Lugar do Carito | 33. Quinta da Romeira |
| 14. Mosteiros 1 e 2 | 34. Chões de Alportê |
| 15. Murteira | 35. Vale de Santarém - Quinta do Malpique |
| 16. Quinta da Horta 2 | 36. Rodeados |
| 17. Vale da Mata | 37. Vale da Reta |
| 18. Vale Verde | — Limite do Concelho de Santarém |
| 19. Viegas | - - - - - Limite da Freguesias |
| 20. Voltas | |

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 328; 1968

Legenda:

———— Área prospectada

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 352; 1970

Legenda:

- Área prospectada
- Sítio Arqueológico

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 329; 1969

Legenda:

Sítio Arqueológico

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 341; 1969

Legenda:

 Área prospectada

 Sítio Arqueológico

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 353; 1970

Legenda:

- Área prospectada
- Sítio Arqueológico
- Via Romana

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 341; 1969

Legenda:

- Área prospectada
- Sítio Arqueológico

Carta Militar de Portugal 1:125 000; Folha 329; 1969

Legenda:

- Área prospectada
- Sítio Arqueológico

VII – Fotos

- 1 Baixo-relevo em mármore recolhido na *uilla* de Cirne © Pedro Aboim
- 2 Peso de lagar da *uilla* de Cirne
- 3 – 4 Troço de via romana calcetada junto a Barreiras da Bica / Boavista
- 5 – 6 Aspectos das azenhas de Rodeados
- 7 Lápide funerária moderna reaproveitada nas azenhas de Rodeados
- 9 Pedreira de Vale da Rata
- 9 – 10 Lapa de Vale da Rata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VIII Documentos vários

- A Inquérito às Juntas de Freguesia
- B Proposta de protocolo para realização de pousada no castelo de Alcanede
- C Recortes de imprensa – Pombalinho e Almoester (pedreira de Botelhas ou Castro)
- D Proposta de protocolo relativo à guarda dos achados da Igreja de Casével
- E Desenhos de materiais metálicos recolhidos em Chões de Alpompé
(desenhos de J.L. Madeira / J. Ruivo)

Projecto Municipal Santarém a Património Mundial
Secção de Arqueologia

CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO DE SANTARÉM
Inquérito às Juntas de Freguesia

Santarém, Outubro 1999

A) Introdução - Objectivos da Carta Arqueológica do Concelho de Santarém:

1. O primeiro objectivo da Carta Arqueológica de Santarém é o conhecimento do património arqueológico existente no território do concelho.

Por património arqueológico são entendidos todos os vestígios materiais da acção e ocupação humana no espaço de variados períodos cronológicos. Sítios ou estações arqueológicas são quaisquer pontos na paisagem com vestígios detectáveis de actividade humana antiga. A investigação sistemática levada a cabo no território concelhio procurará assim identificar todos os pontos onde a ocupação humana antiga se encontra expressa em registo arqueológico. Este conhecimento é perspectivado em função da construção de uma imagem do que é a História daqueles que habitaram o que é hoje o concelho de Santarém ao longo dos tempos.

2. O conhecimento é o primeiro passo para a salvaguarda do património arqueológico concelhio.

Os vestígios arqueológicos têm, pela sua própria natureza, uma carácter particularmente frágil. Além dos agentes naturais, a acção humana poderá por em causa a integridade deste património, que facilmente passa despercebido a não especialistas. Neste sentido, importa garantir que o património arqueológico seja protegido de eventuais ameaças e que se possa constituir como parte integrante da memória colectiva do concelho e da sua fruição cultural.

3. Pretende-se que a Carta Arqueológica de Santarém seja um instrumento eficaz de gestão patrimonial.

A informação constante no inventário de bens e sítios de interesse arqueológico existente no concelho deverá complementar todos os estudos de planeamento e gestão territorial sob responsabilidade da autarquia. Particularmente importantes são os projectos de realizações públicas ou privadas que impliquem transformações significativas da topografia e/ou da paisagem, quer se tratem de trabalhos de construção, trabalhos agrícolas ou actividades extractivas.

A gestão deste património é naturalmente enquadrada na âmbito da legislação em vigor¹, em estreita colaboração com o Instituto Português de Arqueologia, conforme protocolo estabelecido entre a autarquia e este organismo em 1998.

¹ Lei 13/85 de 6 de Julho (Património Cultural Português, concretamente no seu capítulo IV - Do regime específico do património arqueológico)

Decreto-Lei nº 270/99 de 15 de Julho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos)

Decreto-Lei nº 289/93 de 21 de Agosto (Normas relativas ao património arqueológico subaquático - aplicável aos cursos de água, seus leitos e margens e zonas inundadas periodicamente)

4. O conhecimento, salvaguarda e gestão dos bens e sítios arqueológicos têm como objectivo último a valorização deste património, na perspectiva da sua fruição cultural por todos os eventuais interessados, com particular destaque para os munícipes de Santarém.

A importância do património arqueológico revela-se não só na sua vertente científica, contribuindo para a produção de conhecimento a nível da história regional e local, mas também na medida em que poderá constituir um elemento significativo de valorização da paisagem, nomeadamente no âmbito de acções de turismo cultural. Os dados recolhidos em sequência dos trabalhos de elaboração da Carta Arqueológica são também de extrema importância para o Plano Museológico de Santarém, contribuindo para o acervo do Museu Municipal, além de poderem ser previstas situações de criação de pequenos núcleos museológicos associados a sítios de interesse arqueológico no concelho.

B) Inquérito

1. Património Classificado

Existem na Freguesia imóveis classificados ou propostos para classificação?	Sim ☐ Não ☐
---	---

2. Património não classificado

Preencha a ficha em anexo, identificando os sítios de interesse arqueológico e patrimonial (não referidos anteriormente) existentes no território da Freguesia

3. Património móvel

Existem na Freguesia colecções de achados arqueológicos na posse de instituições ou particulares ?	Sim ☐ Não ☐
--	---

Em caso afirmativo, indique o tipo de colecção, o local onde se encontra depositada e o(s) seu(s) proprietário(s):

4. Além dos dados registados anteriormente, que outra informação sobre a Freguesia considera importante que conste da futura Carta Arqueológica do Concelho ?

5.

Existem na Freguesia associações / instituições que se dediquem ao estudo e salvaguarda do Património e/ou desenvolvam acções nesse sentido ?	Sim ☐ Não ☐
---	---

Em caso afirmativo indique quais:

3. Notas e sugestões:

**PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
E A JUNTA DE FREGUESIA DE CASÉVEL
SOBRE PATRIMÓNIO MÓVEL PROVENIENTE DE CASÉVEL**

A Câmara Municipal de Santarém, adiante designada por CMS, com sede na Praça do Município em Santarém, pessoa colectiva nº 680 011 455, neste acto representado por

e a Junta de Freguesia de Casével, adiante designada JFC, com sede em Casével, pessoa colectiva nº, neste acto representada por, considerando que:

- no decurso das obras de recuperação da Igreja Matriz de Casével foi encontrado um conjunto de estelas discóides medievais, vulgo cabeceiras de sepultura, e duas imagens em calcário policromo,
- de acordo com a lei geral e posturas municipais em vigor este conjunto de património móvel deverá integrar o acervo do Museu Municipal de Santarém, sendo integrado no respectivo de inventário,
- a JFC manifestou interesse em conservar este património no território da freguesia em condições de conservação e segurança de modo a que possa ser convenientemente posto à fruição cultural dos habitantes da freguesia,

acordam em estabelecer o presente protocolo sobre património móvel proveniente de Casével que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. O conjunto de estelas discóides e as duas imagens em calcário policromo encontradas no decurso das obras de recuperação da Igreja Matriz de Casével pertencem ao património móvel municipal, integrando o acervo do Museu Municipal de Santarém com os números de inventário 003344 a 003380.
2. A inventariação deste conjunto será assegurada pelos técnicos da CMS, que assegurarão as medidas de conservação e restauro imediatas necessárias a uma conveniente guarda das peças em questão.

CLÁUSULA SEGUNDA

1. A JFC será fiel depositária deste conjunto de património móvel que conservará na perspectiva da valorização e fruição pela parte da população local e de visitantes nacionais e estrangeiros, vindo a integrar um futuro espaço museológico a criar na freguesia.
2. A JFC deverá zelar sempre pela conservação do património móvel em depósito, informando a CMS das providências que vai tomando para a salvaguarda e protecção do referido espólio, para que se mantenha sempre actualizada a respectiva ficha de inventário, conservação e localização.

CLÁUSULA TERCEIRA

1. A CMS e a JFC facilitarão os estudos a qualquer investigador credenciado que contactar qualquer uma das entidades no sentido de realizar pesquisas de carácter artístico e científico sobre as peças em causa.
2. As condições de acesso e estudo pela parte de investigadores exteriores às duas entidades são as estabelecidas para o Museu Municipal de Santarém, devendo a JFC assegurar no local a fiscalização do bom cumprimento das mesmas.

CLÁUSULA QUARTA

1. O conjunto de estelas discóides e as duas imagens poderão ser objecto de cedência temporária para exposição noutros locais dentro e fora do município, desde que tal seja solicitado a qualquer uma das entidades e que sejam cumpridas as normas estabelecidas para tal para o espólio do Museu Municipal de Santarém
2. O pedido de cedência temporária deverá ser comunicado pela entidade contactada ao outro parceiro do protocolo com uma antecedência mínima de trinta dias.

CLÁUSULA QUINTA

1. De forma a estabelecer as bases de uma colaboração cultural profícua entre as duas instituições, a CMS e a JFC comprometem-se a realizar iniciativas museológicas comuns sempre que for possível e julgado conveniente com vista à divulgação do património cultural e em benefício da comunidade.

CLÁUSULA SEXTA

1. A gestão deste protocolo será feita por uma comissão coordenadora constituída por um representante da CMS e um representante da JFC a designar por cada uma das entidades.
2. Esta comissão reunirá com a periodicidade considerada necessária com o objectivo de assegurar o cumprimento do presente protocolo. De todas as reuniões será feita uma acta para conhecimento e homologação de cada instituição.
3. O presente acordo tem a duração de quatro anos a contar da data de assinatura podendo ser renovado por comum acordo ou denunciado por qualquer das partes com antecedência mínima de 90 dias, mediante ofício registado com aviso de recepção.

[Santarém / Casével] de de 2002

[O representante da CMS]

[O representante da JFC]

(.....)

(.....)

S. R.
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANEDE
(CONCELHO DE SANTARÉM)
Código Postal 2025

C/Conhecimento:

- Sua Ex^a. Ministro da Cultura.
- Exmo. Sr. Presidente do IPPAR.
- Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém.
- Exmo. Sr. Presidente da D.G. Património.
- Exmo. Sr. Promotor do Projecto.

Exmo. Senhor.
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO GERAL DOS
EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS
Praça do Comércio

1100 LISBOA

Sua ref.^a N.º:

Sua comunicação de:

Nossa ref.^a N.º: 48

Data: 18-02-2000

P.º:

P.º: C-15

ASSUNTO: **“PROJECTO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA POUSADA
MEDIEVAL NO CASTELO DE ALCANEDE”**

Conforme anterior informação remetida a V. Ex^a., foi apresentado a esta Autarquia um **Projecto de Recuperação e Instalação de uma Pousada Medieval no Castelo de Alcanede.**

Face ao avultado investimento que, sem dúvida, recuperará e revitalizará este Monumento, devolvendo-lhe a grandeza e a dignidade de outrora com a criação de um Museu Arqueológico e uma Pousada Medieval e considerando os benefícios que este projecto irá trazer à região, criando postos de trabalho, desenvolvendo o turismo e o comércio em geral, foi elaborado um **protocolo de colaboração** que já foi devidamente estudado e que irá ser debatido **em sessão da Assembleia de Freguesia de Alcanede** que se realizará no próximo dia **14 de Março de 2000**, pelas **20 horas e 30 minutos**, para posterior assinatura das partes envolvidas.

Cientes da importância desta Assembleia de Freguesia e do acto que a mesma encerra, **solicitamos que a D.G.E.M.N. a que V. Ex^a. preside, esteja presente.**

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Junta de Freguesia

Francisco Cordeiro

Anexo: cópia do protocolo.

*Protocolo
de
Colaboração*

*Pousada Medieval de
Alcanede*

PROTOCOLO

POUSADA MEDIEVAL DO CASTELO DE ALCANEDE

Considerando que o Castelo de Alcanede, é um imóvel classificado como Monumento Nacional pelo decreto 32:973 de 18 de Agosto de 1943;

Considerando que este monumento se encontra afecto ao Instituto Português do Património Arquitectónico;

Considerando que o Castelo de Alcanede se encontra em estado de abandono e degradação acelerada, e que se impõe a sua dinamização através de projectos de turismo cultural;

Considerando que o desenvolvimento deste projecto no Castelo de Alcanede contribuirá necessariamente para a criação de um polo turístico e cultural na freguesia, que beneficiará toda a região, cujo tecido económico só neste sector poderá encontrar saída para fixação de mão de obra local e criação de riqueza fora da agricultura, constituindo assim fontes e bolsas de emprego alternativas;

É celebrado o presente protocolo de colaboração entre a **Direcção Geral dos Monumentos Nacionais** representada por _____, a **Junta de Freguesia de Alcanede**, representada pelo seu Presidente Sr. Francisco Cordeiro e a **Entidade Promotora do Projecto**, representada pelo Sr. Luís Manuel Costa Figueiredo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

1º

O presente protocolo tem por objectivos:

1. A recuperação arquitectónica e dinamização turística e cultural do Castelo de Alcanede, a defesa do património histórico existente, natural e cultural da região, para a instalação de uma Pousada;
2. A promoção do desenvolvimento económico e turístico da região, através da instalação de uma Pousada Medieval no Castelo de Alcanede;
3. A criação de postos de trabalho na região.

2º

À **Direcção Geral dos Monumentos Nacionais** compete:

1. A cedência da utilização do uso e concessão em regime de direito de superfície do Castelo de Alcanede e do seu espaço envolvente, exclusivamente para a instalação de uma Pousada, cujo projecto de arquitectura será necessariamente objecto de parecer favorável das entidades legalmente competentes para a sua apreciação;

2. A fiscalização da execução do projecto e da obra, no respeito pelas normas em vigor sobre a matéria.

3º

À Junta de Freguesia de Alcanede compete:

1. Conceder todo o apoio necessário à criação de infra-estruturas e saneamento básico, no âmbito logístico da emissão dos necessários pareceres e respectivos licenciamentos;
2. Criar um Posto de Turismo;
3. Elaborar um roteiro dos locais de interesse histórico e paisagístico da região;
4. Preservar a área protegida do Castelo, não permitindo a sua utilização para outros fins.

4º

À Entidade Promotora do Projecto compete:

1. A elaboração do projecto de arquitectura para a recuperação do Castelo de Alcanede e a construção da Pousada Medieval, de acordo com as normas legais em vigor;
2. A elaboração do estudo económico de viabilidade do Projecto;
3. O financiamento do projecto de arquitectura;
4. A obtenção do financiamento para o pagamento dos custos da obra de construção da Pousada Medieval e do arranjo do Castelo de Alcanede e espaço envolvente;
5. A adjudicação e fiscalização da obra;
6. A gestão da Pousada Medieval;
7. A dinamização e revitalização das actividades culturais, nomeadamente a instalação de um **Museu Arqueológico** numa ala do Castelo;
8. A formação de uma **Associação de Amigos do Castelo de Alcanede**, cujo fim será a protecção do monumento e a fiscalização de todas as actividades desenvolvidas bem como a programação das actividades do projecto, em parceria com a Junta de Freguesia de Alcanede;
9. A realização de uma **Feira Medieval Anual**, em conjunto com outras entidades, onde se venderão os produtos agrícolas da região, antiguidades e artesanato.

Compete ainda à **Entidade Promotora do Projecto**:

1. O pagamento à Junta de Freguesia de Alcanede de uma contrapartida financeira pela utilização do espaço, no valor de **10% do rendimento líquido anual**;
2. O pagamento de uma quota à Associação dos Amigos do Castelo de Alcanede no valor de **5% do rendimento líquido anual**, que serão geridos pela Associação, para o desenvolvimento da sua actividade;

Os pagamentos acima referidos serão efectuados anualmente, durante o mês de Março e terão início a partir da entrada em funcionamento da Pousada.

5.ª

1. A cedência de utilização do uso e concessão em regime de direito de superfície do Castelo de Alcanede e do seu espaço envolvente mantém-se por um período de **25 anos** (vinte e cinco anos) a partir da entrada em funcionamento da Pousada Medieval, desde que se verifiquem os pressupostos e condições deste protocolo e esta se mantiver em funcionamento.
2. Desde que acordado por todas as partes envolvidas, este protocolo poderá ser renovado por iguais períodos de tempo. Para esse efeito, será marcada uma reunião durante o ano imediatamente anterior à cessação de cada período de cedência.
3. Desde que não exista acordo entre todas as partes envolvidas para a renovação do presente Protocolo, o mesmo produzirá os seus efeitos de cessação, revertendo as instalações da Pousada Medieval e todas as benfeitorias construídas no Castelo de Alcanede e espaço envolvente a favor do património da Junta de Freguesia de Alcanede, sem que haja lugar a indemnização por estas benfeitorias.
4. As actuais instalações do Castelo de Alcanede deverão permanecer com acesso livre a visitas e público em geral

6.ª

Qualquer alteração ao presente protocolo será sujeita à aprovação expressa de todas as entidades ora outorgantes.

Alcanede, ____ / ____ / 2000

Pela Direcção Geral dos Monumentos Nacionais _____

Pela Junta de Freguesia de Alcanede _____

Pela Entidade Promotora _____

Romanos, mas pouco

Manuel F. Vicente

Escavações destinadas a infra-estruturas em Pombalinho revelaram a existência de um forno e um túnel, mosaicos coloridos, ânforas, uma sala subterrânea e cerâmica romana. Quem fez as obras ignorou os achados e enterrou-os. Os moradores compreendem agora os erros cometidos e o presidente da Junta quer alertar a Câmara.

Em frente à casa da foto foram soterrados mosaicos romanos

Em Pombalinho, no concelho de Santarém, sempre que uma nova obra de construção civil é iniciada e a abertura de fundações obriga a escavar poucos palmos de terra é quase certo que surgem, em abundância, vestígios arqueológicos da presença romana no local. Apesar disso, o subsolo de Pombalinho nunca mereceu uma prospeção — nem mesmo quando, há cerca de dez anos, a abertura de valas para a instalação da rede de esgotos trouxe à superfície numerosas pequenas pedras de mosaico semelhantes às que existem em Conimbriga. Alguns moradores ainda chegaram a utilizá-las em meias-luas à porta de casa, mas depois foi necessário fazer remodelações e obras na habitação e tudo foi enterrado debaixo de camadas de cimento e tijolo.

“Quando abriram os esgotos, lembro-me de se ter encontrado um forno com características romanas na Rua Monteiro Barbosa e, noutra rua próxima, havia um buraco subterrâneo que engolia a água toda das chuvas, sugerindo que a água ia para uma grande sala existente abaixo do solo”, disse Manuel Galvão, residente no Pombalinho, onde nasceu há 76 anos. “Na altura das obras para a instalação de telefones foi encontrada uma antiga abóbada de tijolo, mas ninguém ligou nada,

peu tiraram muitas coisas e outras voltaram a ser enterradas”, acrescentou o morador.

Fornos e túneis

Ao longo das últimas décadas, a abundância de materiais arqueológicos recolhidos em Pombalinho tem merecido comentários de muitos moradores que, no entanto, só nos últimos anos parecem reconhecer o valor do património que se tem degradado na aldeia.

“Dantes havia em Pombalinho um padre curioso por coisas antigas e que me disse que tinha encontrado uma pedra com inscrições em latim dizendo ‘aqui vende-se bom vinho’ e ainda uma ânfora, soterradas nos esgotos”, contou Júlio Fonseca, um morador já idoso.

“As pessoas ainda há poucos anos não ligavam às coisas antigas. Uma vez apareceram na minha rua diversas pedras de mosaico com muitas cores, que formavam o desenho de uma folha de palma”, declarou Madalena Duarte, outra moradora da aldeia, comentando que “em Conimbriga dão muita importância a este tipo de mosaicos, mas aqui foi tudo enterrado e misturado com entulho quando veio para aí a febre do cimento”.

Quando surgiam achados arqueológicos — que, pela fre-

quência, se tornaram acontecimentos banais na aldeia —, havia quem afirmasse que, se fosse noutra localidade, haveria muitos visitantes para os observar. Mas acabaria por ser uma criança de 12 anos que, ao acompanhar as obras, recolheu algumas das peças mais interessantes, que hoje sobram como testemunhos.

Um dos locais onde se encontrou maior qualidade e quantidade de vestígios foi a Quinta de António Palmeirão, levando os moradores a designar a artéria por Rua do Bom Jardim, em reconhecimento pelo antigo jardim, hoje todo semeado.

João Catarino, arqueólogo com várias intervenções na região, confirma a abundância de material arqueológico recolhido ainda hoje à superfície, onde é fácil encontrar tesselas, reconhecendo vestígios de cerâmica romana utilizada na construção das paredes de algumas casas já em estado de abandono.

“Pouca sensibilidade”

Joaquim Barreiros Mateiro, presidente da Junta de Freguesia de Pombalinho há seis anos e meio, considera que na altura das escavações para instalar os esgotos e já mesmo antes “houve pouca sensibilidade

para perceber o valor dos achados”. Segundo testemunhos recolhidos pelo PÚBLICO no local, houve já quem, depois de reconhecer o valor arqueológico de alguns vestígios, se apressasse a enterrá-los e a construir em cima, para “evitar que os responsáveis do património empatessem as obras”.

“Há vestígios de uma entrada romana a passar em Pombalinho e conta-se que em tempos foram encontradas diversas moedas romanas, num pote, tal como um túnel, quando se abriram as fundações de uma casa”, afirma Joaquim Mateiro, para quem os próprios indícios de ter havido uma ponte romana, sobre o Tejo, muito próxima — a ponte de Moron — de um porto fluvial, e a importância agrícola da zona justificam o brasão recentemente aprovado em Pombalinho: uma estrada romana, uma roda de linho, um cacho de uvas — a produção tradicional hoje substituída pela do milho — e duas pombas, por referência ao topónimo.

O autoriza crítica a indiferença perante o património na aldeia: “Agora, se surgir um vestígio interessante, as pessoas estão mais sensibilizadas para o preservar e isso iria permitir uma intervenção a sério da Câmara de Santarém. Já tive contactos, mas tem sido só conversa.” ■

Rede de esgotos “arqueológica”

HÁ DEZ anos que Pombalinho tem rede de esgotos, mas continua a ter de se servir de fossas sanitárias. E que falta a prometida estação de tratamento de águas residuais, sem a qual a rede acabará por ser mais um vestígio arqueológico.

“O sistema de esgotos nunca mais começa a funcionar porque as canalizações foram colocadas mais ou menos num período pré-eleitoral e, depois das eleições, quando era preciso instalar a estação de tratamento de águas residuais, com custos superiores a 30 mil contos, as priorida-

des do município mudaram, e ficámos sem as poder usar”, explica o presidente da Junta de Freguesia.

A hipótese de juntar a rede de esgotos de Pombalinho à da Azinhaga, no concelho da Golegã, que dispõe de uma ETAR, foi ainda encarada como uma solução, mas a autarquia goleganense alegou incompatibilidades técnicas para essa junção. Porém, muita gente no Pombalinho entendeu essa atitude de recusa como uma resposta da Câmara às tentativas do executivo de Santarém para “anexar

uma parte do concelho goleganense, o Casal do Centeio, praticamente ligado a Pombalinho.

De uma forma ou de outra, a verdade é que as canalizações de esgotos da aldeia, mesmo antes de terem sido usadas, já devem precisar de ser substituídas. “Os canos não têm nada, passam os camiões por cima e rebentam tudo porque em baixo as canalizações têm muito menos resistência do que se estivessem cheias”, observa um morador, para quem “as cheias deste ano ajudaram a estragar os canos”. ■ M.F.V.

CORREIO DO RIBATEJO

O JORNAL MAIS ANTIGO E DE MAIOR TIRAGEM DO DISTRITO DE SANTARÉM

FUNDADOR
JOÃO ARRUDA

N.º 5.604 (108.º ano)

Propriedade da Firma «João Arruda, Sucessores, Limitada»
Director: BERNARDO DE FIGUEIREDO

Telefone 333116
Fax 333258

Antigo «Correio da Extremadura»

DIRECTOR DE MÉRITO
DR. VIRGÍLIO ARRUDA

REDACÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TIPOGRAFIA

Rua Serpa Pinto, 98, 100, 102 e 104
Apartado 323 - 2004 Santarém Codex

GERENTES E PROPRIETÁRIOS:
Mário da Conceição Lopes - Luis M. Pires Marques - Manuel Oliveira Carvalos

SEMANÁRIO REGIONALISTA

Santarém, 23 de Outubro de 1998

PUBLICA-SE ÀS SEXTAS-FEIRAS

Assinatura semestral 1.575\$00 - Anuário 100\$00
(Com IVA incluído)

Anúncios
Pela tabela patente na administração deste jornal

TAXA PAGA
200\$ Santarém
Portugal

Carta Corográfica da zona de Almoester

Os «Esquecidos» de Almoester:

O Castro de Almoester pela DR.ª MANUELA VICENTE

O esforço desenvolvido para elevar Santarém a Cidade Património Mundial não tem esquecido o Mosteiro de Santa Maria de Almoester. Mas Almoester é, provavelmente, mais do que o seu esplêndido mosteiro e a história, por fazer, da presença da Ordem de Cister.

Há alguns anos que me questiono sobre alguns topónimos da região, como a Moira, Casal do Moura, Sítio das Covas, para não falar de Almoester (Al-monasterium) e do cabeço designado por Castro de Almoester onde se situa uma das explorações da Pedreira.

A notícia sobre o alargamento da área de exploração da pedreira obrigou-me a quebrar o silêncio, tentar alargar as minhas reflexões e, simultaneamente,

lançar um grito de alerta. «Atenção!» Será que Almoester, cujas atenções se têm centrado, e muito justamente, na defesa do Monumento do Mosteiro, não estará a deixar «esquecidos» outros sítios de relevada importância para a compreensão da evolução histórica do nosso território e, em particular, da região do Vale do Tejo? Será possível alargarmos a nossa atenção para além da Idade Média e darmos uma espreitadela à Pré-História?

A riqueza de Almoester justifica uma intervenção de reconhecimento no Castro de Almoester. Sabendo-se que o conhecimento arqueológico do território é baseado, inicialmente, no Trabalho de Gabinete e no Trabalho de Campo, comecemos pelo

(Continua na 2.ª página)

NO CARTAXO FEIRA DOS SANTOS DIVULGA ANIMAÇÃO

Veja-se... à defesa, promoção, valorização e consolidação dos vinhos ribatejanos no mercado nacional e internacional.

Na prossecução dos seus fins, esta Confraria promoverá e organizará reuniões, banquetes e manifestações similares, por forma a divulgar ancestrais e contemporâneas técnicas de produção; divulgar e fomentar as virtudes do Vinho Ribatejano, bem como a culinária o seu folclore; organizar concursos de classificação qualitativa de marcas, podendo criar distintivos ou outros; e estabelecer relações com todas as Confrarias existentes, portuguesas ou estrangeiras, privilegiando as que se ocupem dos vinhos nacionais.

Sendo a sua sede provisória, na Casa do Ribatejo, os seus Órgãos Sociais serão constituídos por personalidades ribatejanas que exercem ou estão ligadas a actividades quer da produção vinícola, quer na divulgação, comercialização e prestígio dos vinhos ribatejanos, quer ainda na criação de Rotas Vinícolas, por forma a enaltecer uma grande riqueza regional.

VENDE-SE

6111 por muito bom preço, prédio amplo para reconstruir, com possibilidade de 3 pisos, frente à igreja de Santa Cruz, junto à Calçada de Atarmama, na Ribeira de Santarém, em zona livre de cheias. Trata o próprio. Contactar os telefones 043-23450 e 043-23249 ou telemóvel 931-9817970.

Casa da Europa debate a Regionalização - Festival Nacional de Gastronomia - Para fazer esquecer a «fast food»

A Casa da Europa do Ribatejo, realiza na próxima segunda-feira, dia 26, no auditório do Instituto da Juventude, em Santarém, pelas 21.30 horas, um encontro-debate com representantes dos Movimentos Centristas Democratas - Cristãos pela Regionalização, pelo Dr. Luis Baroosa: Portugal - Plural, com Nuno Grande (presença a confirmar); Portugal Único, com o Dr. Nuno Brito Lopes; e o Sim à Regionalização, Melhor Portugal, pelo Dr. Madeira Lopes.

Este debate foi idealizado por forma a possibilitar uma mais abrangente informação e conhecimento das razões, efeitos, vantagens e/ou desvantagens para o distrito de Santarém da Regionalização, permitindo ao cidadão fazer, ao votar, uma escolha esclarecida.

Mostra de Conservação e Restauro na Biblioteca Municipal de Santarém

Com o intuito de assinalar as Jornadas Europeias do Património, que vão decorrer de hoje, sexta-feira, dia 23 até ao próximo domingo, dia 25, a Câmara Municipal de Santarém vai trazer a público a «Mostra 1998 - Intervenções de Conservação e Restauro da Câmara Municipal de Santarém», constituída por peças restauradas pela Sala de Restauro da autarquia, ou sob a sua orientação.

A Mostra será inaugurada hoje, às 13 horas, na Sala Dr.ª

A Casa do Campino continua a ser o maior «prato» português do que de mais tradicional se produz na gastronomia portuguesa. Receitas a preservar, contra tudo e contra todos, à procura do prometido reconhecimento do Governo, traduzido na elevação da gastronomia portuguesa a Património Nacional.

O Secretário de Estado do Turismo, Vítor Neto, inaugurou o 13.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, no passado dia 14. E foi nessa quarta-feira que reuniu, na Casa do Campino, em Santarém, com a maioria dos Presidentes das Regiões de Turismo do país, as quais renovaram o interesse, há muito manifestado, da elevação, pelo governo português, da gastronomia portuguesa a património nacional. Deste encontro resultou ainda o agendamento do próximo Congresso Nacional de Regiões de Turismo, magdalo para o próximo mês de Março, em Coimbra.

O encontro decorreu no final da tarde do primeiro dia deste 13.º Festival de Gastronomia, que - muito em contribuído para a divulgação da Gastronomia Portuguesa -, conforme deixou claro o Secretário de Estado, Vítor Neto, o Secretário de Estado do Turismo, garantiu já ter entregue à Direcção-Geral do Turismo a responsabilidade de criar um grupo de trabalho, para se elaborarem os estudos que permitam a elevação da tradicional cozinha portuguesa a património nacional.

«A Gastronomia é sem dúvida uma riqueza do nosso país», garantiu Carlos Abreu, Presidente da Região de Turismo do Ribatejo (RTR) e do Festival.

«Há três anos a esta parte, que tenho defendido esta elevação. Mantive, em Paris, contactos com

deixar claro que -so a elevação da gastronomia a Património Nacional- tem possibilitar a continuidade da nossa cozinha e a sua confecção, evitando o perigo da sua descaracterização e dando origem à implementação da chamada «comida de plástico» e à «fast food», alerta Carlos Abreu, acrescentando que tudo passa por um «processo de educação».

19 dias de desfile gastronómico

Desde que abriu as suas portas, no passado dia 14, o Festival tem mostrado o que de bom se pode (Continua na 2.ª página)

Ministro Jorge Coelho

Inaugura novas instalações da GNR na cidade de Almeirim

Com a presença do Ministro da Administração Interna, Dr. Jorge Coelho, que se fará acompanhar de outros elementos do Governo, Comandante da GNR, Presidente da Câmara, Dr. José de Sousa Gomes, Vereadores, membros da Autarquia, será inaugurado no próximo dia 28, pelas 11 horas, o novo edifício da GNR, nesta cidade.

Nas novas instalações, em terreno cedido pela autarquia, foram

Os «Esquecidos» de Almoester: O Castro de Almoester

(Continuação da 1.ª página)

primeiro, pela prossecução arqueológica, pelas suas fontes. A prossecução arqueológica passa pela consulta de arquivos e de elementos cartográficos, pela análise do efabulário e da toponímia da região. Estes dois aspectos devem merecer uma especial atenção quando estamos perante espaços geográficos de ocupação continua, o que é o caso de Almoester.

Em Almoester temos um Mosteiro de monjas da Ordem de Cister, fundado em 1287, por ordem de D. Sancha Pires... no meu lugar d'Almoester... achados arqueológicos (sem contexto), um diadema em ouro, datado do Bronze Inicial, Quinta do Vale de Moínhos e colares maços com fecho de ouro, datados do Bronze Final, e hoje no Museu Nacional de Arqueologia e, ali tão perto, Vila Nova de S. Pedro, com ocupação do Neolítico Tardio/Calcolítico a Idade do Bronze. Pombalinho, Chões de Alpompe e, naturalmente, Santarém.

Ora ainda está por fazer o levantamento da toponímia portuguesa de interesse arqueológico e a carta arqueológica de Santarém não passa ainda de um projecto. Mas Castro é castro, um

topónimo que alerta qualquer aprendiz de arqueólogo.

Se seguirmos alguns dos passos traçados pela metodologia do trabalho arqueológico pegaremos, numa segunda fase, numa carta topográfica ou corográfica. E a cartografia da região alerta-nos mais uma vez. O Castro de Almoester apresenta-se como o «modelo de ocupação territorial típico do Calcolítico (Idade do Cobre): a linha de água (Ribeira de Almoester), a forma de relevo do cabeço em promontório dominando todo o paúl e, tudo isto, em linha com V. N. de S. Pedro, num domínio de uma via de comunicação que ligava ao Tejo, através do rio Maior.

Completaria o Castro de Almoester, com Vila Nova de S. Pedro, a defesa de uma linha de água fundamental de penetração no hinterland do Vale do Tejo e de ligação ao interior ocidental (Zambujal...)?

Porque não uma prossecução no terreno, uma intervenção arqueológica de levantamento, antes que seja tarde de mais, no sítio do Castro de Almoester? Algumas surpresas poderiam ser reveladas não só sobre a ocupação do nosso território durante a designada Idade dos Metais como ajudar a levantar o véu sobre a própria designação de Almoester.

Finalmente e antes do encerramento e entrega de diplomas a todos os participantes. Gustavo Dinis, da Associação de Artistas e Artesãos Ourenenses fala do «Teatro e a Sociedade».

ANDAR

6109 vende-se, de 3 assoalhadas, sala com lareira, quartos com roupeiros, 2 w.c. e arrecadação na cave, em S. Domingos. Trata os telefones 043-321257 e 26122 ou telemóvel 931-540274.

PRECISAM-SE VENDEDORES/COMISSIONISTAS

Para área de Telecomunicações, com carro próprio, possível integração nos quadros da empresa.

Resposta a este jornal at n.º 257.

AGRADECIMENTO

JULIÃO CALADO COMPARADA, vem publicamente manifestar o seu profundo agradecimento ao Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Portela das Padelras - Santarém, por toda a disponibilidade dispensada, aquando da sua intervenção cirúrgica. A todos o meu bem haja.

no seu acervo mantas de var dimensões dos séculos XIX e XX. Em Portugal, a Topologia berta de condicionalismos económicos e a semelhança do que passou nos E. U. A., está aqui os primeiros passos como elemento decorativo, como suporte de expressão artística, expulso de várias técnicas. Se bem presente em alguns dos museus, especialmente mu regionais e etnográficos, a políglota procura hoje um espaço próprio nas nossas casas e salas de exposição.

Associação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim promove jantar e fado.

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, fundada a 6 de Junho de 1904, promove no próximo dia de Novembro, no Salão Mhu de Vento, em Almeirim, um jantar com noite de fado para angariação de fundos favor desta Instituição.

Os bilhetes, para participar neste jantar/convivio de solidiedade para com os Soldados da Paz da cidade de Almeirim, estão à venda na própria associação, Tabacaria Garças, Juntas de Freguesia Almeirim, Beneficência do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Foz de

(FRENTE &
SECÇÃO)

CÂMARA M. SANTARÉM
 Nº Entrada _____
 Nº Interna 15.0239
 Nº 30 4-S/1.6.2
 F602

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Departamento de Assuntos Culturais e Sociais
 Serviço de Património Cultural - Arqueologia

Tel.: 243 304 441 - Fax: 243 304 449

Home-Page: www.cm-santarem.pt * e-mail: patrimonio.museus@cm-santarem.pt

Parecer:
 A consideração
 de Sr. Senadora
 Adalia Yoniz sup-
 undo o envio
 ao IPA, conforme
 indicado pela Sr.
 Yoniz Joé Almeida
 29.08.02

INFORMAÇÃO
 Nº 115 /2002
 14 - 08 - 2002

Despacho:
 De acordo ao
 parecer do
 parecer, solicito
 que seja apresentada
 uma metodologia
 de trabalho, que
 deverá permitir
 o trabalho directo
 através de entrevista
 aos Sr. Senadores,
 de forma para fornecer
 Ex.mo. Senhor dos Srs. Senadores
 Director de Departamento
 2002.09.13

Assunto: Carta Arqueológica de Santarém - Relatório de Progresso

Junto se envia. para conhecimento de V. Ex.a, o Relatório de Progresso do Projecto de Investigação Carta Arqueológica de Santarém – CAS, aprovado no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (Categoria A – Acções Plurianuais de Investigação Programada), conforme o disposto nos artigos 12º e 13º do decreto-lei n.º 270/99 de 15 de Julho.

Este relatório deverá posteriormente ser enviado ao Instituto Português de Arqueologia, acompanhado dos originais em suporte informático das fotografias digitais reproduzidas em papel fotográfico e fichas dos sítios arqueológicos identificados de acordo com o modelo fornecido por este instituto.

À consideração superior,

A Técnica Superior de Arqueologia

Maria José M.H. de Almeida

Maria José M.H. de Almeida

a) A Sr. Yoniz Joé Almeida
 envia o relatório ao IPA

b) A Sr. Clara
 favor fazer falar com jo

[Signature]

Maria José de Almeida
Vila Berta nº 3, 2º esq.
1170 – 400 LISBOA

A/c

Dr. Carla Ferraz

Dr. António Matias

FAX

Para: Dr. Fernando Real	De: Maria José de Almeida
Fax: 213 616 559	Págs.: 1
Telefone: 213 616 500	Data: 23-01-2003
Assunto: PNTA/2000 – Carta Arqueológica de Santarém	Cc: Dr.ª Carla Ferraz / Dr. António Matias

Ex.mo Sr. Dr. Fernando Real

Director do Instituto Português de Arqueologia

Tendo-me sido solicitado por V. Ex^a a rectificação da informação contida na vossa Base de Dados relativa ao projecto referido em epígrafe, tenho a informar que desde Outubro de 2002 me encontro desvinculada da responsabilidade científica da execução do mesmo. Nessa ocasião, e de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho, comuniquei essa intenção ao Instituto Português de Arqueologia que me informou em 6 de Novembro (of. nº 00533) nada ter a opor a essa desvinculação.

Segundo me foi comunicado pela Câmara Municipal de Santarém, a Autarquia pretende dar continuidade ao projecto, tendo sido comunicado ao Instituto a que V. Ex^a preside que, a partir de Novembro de 2002, a responsabilidade científica do mesmo seria assumida pelo Dr. António Matias.

Com os melhores cumprimentos,

Maria José de Almeida

*** RELATÓRIO TR. ***

TRANSMISSÃO OK

S/ TR/RE	0212	
LIGAR TELEFONE		243304449
NOME/GRUPO		
HORA INC	23/01 11:27	
T. USADO	00'36	
PÁGS. ENVIADAS	1	
RESULTADO	OK	

*** RELATÓRIO TR. ***

TRANSMISSÃO OK

S/ TR/RE	0211
LIGAR TELEFONE	213616559
NOME/GRUPO	I. P. ARQUEOLOGIA
HORA INC	23/01 11:26
T. USADO	00'34
PÁGS. ENVIADAS	1
RESULTADO	OK

Exma Senhora
Dra. Maria José de Melo H. de Almeida
Divisão dos Núcleos Históricos
Rua Serpa Pinto, 125
2000-046 Santarém

06. NOV 02 09650 -

Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:
2000/1(75)

Assunto: PNTA-2000 — Projecto de Investigação “Carta Arqueológica do Concelho de Santarém”. Relatório de Progresso.

No âmbito das competências e atribuições deste Instituto, informo V. Exa. que o Relatório de Progresso referido em epígrafe foi aprovado.

Mais informo que este Instituto nada tem a opor à desvinculação de V. Exa. ao Projecto acima referido.

Com os melhores cumprimentos,

A Subdirectora

(Rosa Amora)

RA/AC/-

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Departamento de Assuntos Culturais e Sociais

Serviço de Património Cultural

Avenida 5 de Outubro, nº 1 - 2000-102 SANTARÉM

Tel.: 243-30 44 62 - Fax: 243-30 44 49

Home-Page: www.cm-santarém.pt e-mail: patrimonio.museus@cm-santarém.pt

Ào cuidado da
Dra. Maria José de Almeida

Exmo(a). Senhor(a):

Director do Instituto Português de

Arqueologia

Av. da Índia - 136

1300 - 300 Lisboa

Sua Referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Data
Nº2000/1(75)		Nº	
Pº		Pº	

ASSUNTO: Projecto de Investigação "Carta Arqueológica do Concelho de Santarém"

Em resposta ao vosso ofício de 06 de Novembro último vem a Autarquia informar da pretensão de dar continuidade ao projecto referido em epígrafe, passando a responsabilidade científica a ser assumida pelo Dr. António Matias (do qual segue *Curriculum* em anexo), mantendo-se todos os objectivos previstos na proposta original.

Com os melhores cumprimentos,

Por delegação do Presidente da Câmara
O Director do Departamento de Assuntos Culturais e Sociais

Nuno Domingos, Dr.